

Bachelorarbeit
Gebärdensprachdolmetschen
Prävention und Bewältigung von psychischen Belastungen

Eingereicht am: 25. Februar 2021

Eingereicht von: Ramona Loop und Vera Wiesendanger

Wissenschaftliche Arbeit: Bachelorarbeit

Begleitung: Heidi Stocker

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang: Gebärdensprachdolmetschen (GSD 18/21)

Abstract

Gebärdensprachdolmetscherinnen¹ (GSD) sind verschiedenen Belastungen ausgesetzt. Diese Arbeit geht der Frage nach, wie psychisch belastende Dolmetsch-Situationen von Deutschschweizer Gebärdensprachdolmetscherinnen verhindert oder bewältigt werden können. Dafür wurden zwei Gruppeninterviews mit je drei diplomierten GSD geführt. Die Interviews wurden wissenschaftlich transkribiert und mithilfe der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckarzt (2018) ausgewertet. Die Daten zeigen auf, dass GSD viel Präventionsarbeit leisten, um psychischen Belastungen vorzubeugen. Sie bereiten sich entsprechend auf einen Einsatz vor, verfügen über verschiedene Strategien, um auftretende Belastungen zu bewältigen und reflektieren anschliessend die Dolmetsch-Situation.

¹ Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden in dieser Arbeit ausschliesslich weibliche Formen verwendet; diese schliessen jedoch die männliche Form immer mit ein.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	
Inhaltsverzeichnis	
1. Einleitung	1
1.1 Themenwahl.....	1
1.2 Fragestellung.....	1
1.3 Vorgehen.....	1
1.4 Aufbau	1
2. Theoretische Grundlagen	2
2.1 Psychische Belastung	2
2.1.1 Stress	4
2.1.1.1 Definition.....	4
2.1.1.2 Körperliche Stressreaktion.....	5
2.1.1.3 Prozess im Körper	5
2.1.1.4 Stresssymptome	6
2.1.1.5 Stress im Berufsalltag.....	7
2.1.1.6 Mögliche Folgen	7
2.1.2 Burnout.....	7
2.1.2.1 Definition.....	7
2.1.2.2 Symptome.....	8
2.1.2.3 Burnout-Phasen.....	9
2.1.3 Sekundäre Traumatisierung	10
2.2 Prävention und Bewältigung von psychischen Belastungen	11
2.2.1 Demand Control Schema	11
2.2.1.1 Anforderungen.....	11
2.2.1.2 Steuerungsmöglichkeiten	12
2.2.1.3 Spektrum der Steuerung im ethischen Bereich	13
2.2.2 Resilienz und Coping.....	13
2.2.2.1 Definition Resilienz	14
2.2.2.2 Resilienz-Faktoren.....	14
2.2.2.3 Förderung der Resilienz	15
2.2.2.4 Definition Coping	19
2.2.2.5 Coping-Strategien.....	19
2.2.3 Psychohygiene	20

3. Methode	23
3.1 <i>Methodisches Vorgehen</i>	23
3.2 <i>Begründung der Methode</i>	24
3.3 <i>Datenerhebung</i>	24
3.4 <i>Datenauswertung</i>	25
4. Ergebnisse	26
4.1 <i>Psychische Belastung</i>	27
4.2 <i>Strategien</i>	31
4.3 <i>Ziele und Veränderungen</i>	40
5. Diskussion	43
5.1 <i>Diskussion der Ergebnisse</i>	44
5.2 <i>Kritische Reflexion der Arbeit</i>	46
6. Zusammenfassung und Ausblick	47
6.1 <i>Zusammenfassung</i>	48
6.2 <i>Ausblick</i>	48
Abbildungsverzeichnis	49
Tabellenverzeichnis	49
Literaturverzeichnis	49
Internetverzeichnis	51
Abkürzungsverzeichnis	51

1. Einleitung

Im folgenden Kapitel wird zuerst die Themenwahl begründet. Darauf folgt die Fragestellung, welche als Grundlage der Arbeit dient, und zum Schluss wird der Aufbau dieser Arbeit erläutert.

1.1 Themenwahl

Gebärdensprachdolmetscherinnen (GSD) sind in unterschiedlichen Bereichen tätig. Sei es z.B. in einem Elterngespräch, im medizinischen Bereich, im Gerichtssaal oder in einem Bewerbungsgespräch. In all diesen Situationen sind GSD verschiedenen Belastungen ausgesetzt. Diese Belastungen können sowohl positiv als auch negativ sein (Wirtz, 2017, S. 264). Dazu kommt, dass Dolmetscherinnen oft alleine arbeiten; ein Doppeleinsatz ist selten. Falls negative Belastungen nicht beachtet oder nicht behandelt werden, kann es zu Folgeerkrankungen kommen. Um dies zu vermeiden, müssen GSD selbst Strategien entwickeln, um mit diesen negativen Belastungen umzugehen (Sendera & Sendera, 2013, S. 150). Die vorliegende Arbeit befasst sich mit möglichen Strategien rund um dieses relevante Thema.

1.2 Fragestellung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, unterschiedliche Strategien von GSD zur Verhinderung oder Bewältigung von psychischen Belastungen aufzuzeigen. Die entsprechende Forschungsfrage lautet: «Wie beugen Gebärdensprachdolmetscherinnen in der Deutschschweiz psychischen Belastungen vor oder wie bewältigen sie diese?»

1.3 Vorgehen

In einem ersten Schritt erfolgt die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur. Um die Fragestellung zu beantworten, wählen die Verfasserinnen dann einen qualitativen Ansatz. Es werden zwei Gruppeninterviews mit je drei diplomierten GSD durchgeführt. Die Interviews basieren auf einem offenen Interviewleitfaden. Sie werden wissenschaftlich transkribiert und mithilfe der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Erkenntnisse werden in Bezug auf die Fragestellung und die Theorie interpretiert und es wird ein Praxisbezug hergestellt.

1.4 Aufbau

Die vorliegende Arbeit besteht aus den folgenden sechs Teilen: Einleitung, theoretische Grundlagen, methodisches Vorgehen, Ergebnisse, Diskussion sowie Zusammenfassung und Ausblick. Die Einleitung behandelt die Begründung der Themenwahl, die Fragestellung und das Vorgehen und zeigt auf, wie die Arbeit aufgebaut ist. Im Kapitel über die theoretischen Grundlagen wird zuerst der Begriff der psychischen Belastung anhand verschiedener Literaturquellen beschrieben. Danach werden

Stress, Burnout und sekundäre Traumatisierung als mögliche Folgen von starken psychischen Belastungen erläutert. Ebenfalls werden verschiedene Methoden und Modelle für den Umgang mit psychischen Belastungen beleuchtet. Dazu zählen das Demand Control Schema, Resilienz und Coping sowie verschiedene Massnahmen zur Psychohygiene. Im dritten Teil geht es um das methodische Vorgehen. Er enthält die Begründung, weshalb zwei Gruppendiskussionen durchgeführt wurden. Weiter werden die Schritte der Datenerhebung sowie der Analyse genauer beschrieben. Aus den Interviews gewonnene Ergebnisse werden im 4. Kapitel festgehalten und in Zusammenhang mit der Theorie gebracht. Die Diskussion der Ergebnisse sowie die kritische Reflexion dieser Arbeit folgt im fünften Teil. Eine Zusammenfassung und ein Ausblick auf mögliche weiterführende Forschungsarbeiten sind im letzten Kapitel zu finden.

2. Theoretische Grundlagen

Für die Beantwortung der Forschungsfrage: «Wie beugen Gebärdensprachdolmetscherinnen in der Deutschschweiz psychischen Belastungen vor oder wie bewältigen sie diese?», werden in einem ersten Schritt die theoretischen Grundlagen erläutert. Nachfolgend wird in diesem Kapitel zuerst der Begriff der psychischen Belastung anhand verschiedener Literaturquellen geklärt. Weiter werden mögliche Folgen einer solchen Belastung genauer beschrieben und erläutert. Zum Schluss folgen verschiedene Modelle, welche Strategien zur Bewältigung von psychischen Belastungen sowie für die Prävention beinhalten.

2.1 Psychische Belastung

Der Ausdruck «psychische Belastung» ist aus den zwei Wörtern «Psyche» und «Belastung» zusammengesetzt. Unter der Psyche wird «die Gesamtheit des Wahrnehmens, des Denkens und des Gefühlslebens eines Menschen verstanden» (Schneider, 2018, S. 11). Die Psyche ist nichts Abgeschlossenes, sie kann erweitert und verändert werden. Der Begriff «Belastung» ist oft mit negativen Bezeichnungen wie «bedrückend, bedrohend, einschränkend» (ebd., S. 13) konnotiert. Die Bedeutung umfasst jedoch all das, was von der Umwelt auf einen eintrifft und wird nicht mit negativen Reizeinflüssen gleichgestellt. Somit ist die Begrifflichkeit «psychische Belastung» ein wertneutraler Begriff und umfasst alle Einflüsse, die auf einen Menschen einwirken sowie deren psychische Auswirkungen (ebd., S. 11-14).

Laut Schneider (2018) hat ein Mensch keine Möglichkeit auf eine gesunde persönliche seelische Entwicklung, wenn er ohne jegliche psychischen Belastungen lebt. «Die Frage ist daher nicht, ob es zu psychischen Belastungen kommt, sondern was diese mit uns machen» (ebd., S. 14). Dies führt uns zum Begriff «Beanspruchung». Laut der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2010) ist dies die sofortige kurzfristige Reaktion des Körpers auf eine psychische Belastung mit

dem Einfluss der jeweiligen körperlichen Verfassung, den eigenen Erfahrungen sowie dem Kontextwissen und den Bewältigungsstrategien jedes Individuums. «Dabei ist die ausgelöste kurzfristige Beanspruchung immer abhängig von dem, was der Mensch empfindet, fühlt, wahrnimmt, erlebt, denkt» (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2010, S. 10). Die Beanspruchung kann sich in psychischer oder in physischer Form zeigen und eine gewünschte oder auch eine beeinträchtigende Wirkung haben. Motivation, Freude an der Arbeit sowie Aktivierung zählen zu den erwünschten kurzfristigen Folgen, welche Wohlbefinden und die Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten als langfristige Folgen haben. Unter beeinträchtigender Wirkung wird zum einen Ermüdung und zum anderen auch Stress als kurzfristige Folge gesehen. Längerfristig können diese negativen Beanspruchungen auch Burnout, chronischen Stress sowie verschiedene psychosomatische Erkrankungen wie Herzbeschwerden auslösen (ebd., S. 11-14).

Abbildung 1 Belastungs-Beanspruchungs-Modell (Schneider, 2018, S. 15)

Wie in der Abbildung 1 zu sehen ist, kommt es am Schluss immer zu einer Beanspruchungsfolge. «Ob die Beanspruchung bzw. dann die Beanspruchungsfolgen sich negativ oder positiv auf den betroffenen Menschen auswirken, hängt von den Einwirkungen selbst ... ab» (Schneider, 2018, S. 15).

Psychische Belastungen enden in negativen Beanspruchungsfolgen, wenn sie so stark auf eine Person einwirken, dass deren eigene Abwehrkraft nicht mehr genügt (ebd., S. 41). Eine kleine Auswahl möglicher Beanspruchungsfolgen sind untenstehend aufgelistet:

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Stress
- Burnout
- Depersonalisation
- Depressivität
- Typ-2-Diabetes
- Suchtgefährdung
- Traumatische Einwirkungen mit posttraumatischen Belastungsstörungen

(ebd., S. 47-54).

In dieser Arbeit wird der Fokus auf den negativen Beanspruchungsfolgen Stress, Burnout und sekundäre Traumatisierung liegen.

2.1.1 Stress

«Stress ist die Würze des Lebens» (Selye, 1988, S. 127), durch seine phasische Aktivierung fühlt man sich lebendig. Ist Stress jedoch chronisch, beziehungsweise die Aktivierung ein Dauerzustand, kann er krank machen (Kaluza, 2018, S. 34-39).

In diesem Abschnitt werden die Begrifflichkeit «Stress», der chemische Vorgang im Körper, die körperlichen Anzeichen von Stress und der Bezug zum Beruf behandelt.

2.1.1.1 Definition

Der Begriff «Stress» kann aus dem Englischen mit «Druck» oder «Anspannung» übersetzt werden. In der Literatur sind verschiedene Definitionen zu finden (Habermann-Horstmeier, 2017, S. 15).

Eine Definition ist, dass Stress «... als Folge einer sinnlichen Wahrnehmung eines auslösenden Reizes und der Weiterleitung dieses Reizes ... im menschlichen Körper [entsteht, Anm. d. Verf.]» (ebd.). Stress kann auch als «subjektiver Zustand» bezeichnet werden. Dieser Zustand bezeichnet eine Situation, die über eine bestimmte Zeitdauer als belastend wahrgenommen wird. Diese Situation wird vom Individuum zudem als (beinahe) unlösbar empfunden und hat eine bedrohliche Wirkung (Altenthan et al., 2017, S. 218). Eine weitere Definition sieht Stress als «... Reaktion auf eine starke Beanspruchung des Menschen ...» (Habermann-Horstmeier, 2017, S. 15).

Solche Beanspruchungen, die als belastend² wahrgenommen und so bewertet werden, nennt man Stressoren (Altenthan et al., 2017, S. 219). Stressoren können in physikalische, psychische und soziale Stressoren unterteilt werden. Bei den physikalischen Stressoren handelt es sich um jene, welche auf den Körper eine Wirkung haben, wie «... z.B. Lärm, Hitze oder Schmerzen ...» (ebd.). Psychische Stressoren wirken sich belastend auf das seelische Empfinden aus, dass man sich nur noch als getrieben, als ohnmächtig fühlt, wie «... z.B. [bei, Anm. d. Verf.] Leistungsdruck, Ängste[n, Anm. d. Verf.] durch Partnerverlust oder Bedrohung ...» (ebd.). Die sozialen Stressoren treten beispielsweise bei «... Ablehnung durch Freunde, Streit mit Mitarbeitern oder Mobbing [auf, Anm. d. Verf.]» (ebd.). Aufgrund der individuellen Bewertung können diese Stressoren als unterschiedlich stark belastend empfunden werden (ebd., S. 218-219).

² Der Begriff «Belastung» ist, wie bereits erwähnt, ein neutraler Begriff (Schneider, 2018, S. 13). In dieser Arbeit liegt der Fokus auf den negativen Belastungen und deren Folgen. Deshalb ist im Folgenden bei der Erwähnung von Belastung die negative Form gemeint.

2.1.1.2 Körperliche Stressreaktion

Als Vater der modernen Stressforschung gilt Hans Selye. Er entdeckte, dass Menschen und Tiere auf jegliche Arten von Stressoren immer mit den gleichen körperlichen Veränderungen (Stressreaktionen) reagieren. Selye bezeichnete diese Veränderungen damals auch als allgemeines Anpassungssyndrom (AAS), da der Körper durch die Reaktionen versucht, sich an Belastungen unterschiedlichster Art anzupassen. Ursprünglich verhalf Stress, in einer Gefahrensituation reaktionsfähig und zur Höchstleistung in der Lage zu sein (Kaluza, 2018, S. 19-22).

2.1.1.3 Prozess im Körper

Bei einer Stressreaktion steuert das Gehirn den körperlichen Vorgang. Im Wesentlichen sind drei Hirnregionen (Hirnstamm, limbisches System, Grosshirnrinde) daran beteiligt. Der im Hirnstamm liegende Thalamus leitet gewonnene Sinneseindrücke an die Grosshirnrinde, welche auf abgespeicherte Erinnerungen und ähnliche Situationen zurückgreift. Konnte in der Vergangenheit eine Erfahrung nicht bewältigt werden, wird eine Stressreaktion ausgelöst. Dann übernimmt die Amygdala das Zepter und setzt weitere Stressreaktionen in Gang. Erkennt hingegen der Thalamus bereits ein Gefahrensignal, leitet er die Informationen direkt an die Amygdala. Diese aktiviert nun die Nervenzellen und sendet zeitgleich Alarmsignale aus, die den erregenden Botenstoff Glutamat an die Synapsen freisetzen. Dadurch wird der Locus coeruleus alarmiert und die ersten körperlichen Aktivierungsreaktionen können durch die Sympathikus-Nebennierenmark-Achse beginnen. Sie ist die erste Achse, die bei einer akuten Stressphase zuständig ist (Kaluza, 2018, S. 22-28).

Sympathikus-Nebennierenmark-Achse

Der Botenstoff Noradrenalin wird durch die Nervenzellen des Locus coeruleus produziert, welcher den Sympathikus³ aktiviert und alle wichtigen Organe und Gefässe anregt. Zudem schütten auch die Nervenenden des Sympathikus Noradrenalin aus. Durch den Sympathikus-Nervenstrang werden auch die Nebennieren dazu aufgefordert, das Stresshormon Adrenalin freizusetzen. Gemeinsam mit dem Noradrenalin ist der Körper nun flucht- oder kampfbereit. Kann der Gefahr entkommen werden oder wurde sie eliminiert, stoppt der Locus coeruleus das Stressprogramm und «das Adrenalin im Blut wird abgebaut und der Körper kann sich erholen» (Kaluza, 2018, S. 27). Lässt sich

Abbildung 2 Die 2 Achsen der Stressreaktion (Kaluza, 2018, S. 28)

³ Sympathikus = ein Nervenstrang des vegetativen Nervensystems (Kaluza, 2018, S. 27).

die Situation nicht unter Kontrolle bringen, läuft das Stressprogramm weiter und der körperliche Vorgang verschärft sich. Weitere Hirnregionen kommen hinzu und die zweite Stressachse, die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HHNR-Achse) wird stimuliert (Kaluza, 2018, S. 24-28).

Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse

Die Nervenzellverbände im Hypothalamus stimulieren nun die HHNR-Achse. Im Hypothalamus wird das Hormon Kortikotropin-Releasing (CRH) über ein Gefäßsystem zur Hypophyse gesendet. Das adrenokortikotrope Hormon (ACTH) wird dort produziert und gelangt über den Kreislauf in die Nebennierenrinde, wo Kortisol freigesetzt wird. Somit kann einer länger anhaltenden belastenden Situation standgehalten werden. Bleibt hingegen der Kortisol-Spiegel im Blut hoch, setzt der körpereigene Schutzfaktor ein. Die Freisetzung des CRH und des ACTH werden gehemmt, welche die Ausschüttung von Kortisol steuern (Kaluza, 2018, S. 24-28).

2.1.1.4 Stresssymptome

In einer akuten Stresssituation weist der Körper Reaktionen auf, welche selbst gespürt oder auch von anderen Personen wahrgenommen werden können. In der Abbildung 3 sind die wichtigsten körperlichen Anzeichen aufgezeigt (Kaluza, 2018, S. 19).

Abbildung 3 Körperliche Reaktionen unter Stress (Kaluza, 2018, S. 19)

Durch die Aktivierung und Durchblutung des Gehirns können Sinnes-Informationen blitzschnell aufgenommen und verarbeitet werden. Die Gedächtnisinhalte können dann nicht so einfach abgerufen werden. Bei der Atmung ist der Fokus auf dem Einatmen, damit der Sauerstoff besser in den Körper gelangen kann. Dies begünstigt auch, dass das Herz besser durchblutet wird, was es schneller und kräftiger schlagen lässt. Die Blutgefäße erweitern sich, somit werden das Herz, das Gehirn und die grossen Arbeitsmuskeln stärker durchblutet, was zum Beispiel einen roten Kopf zur Folge hat. Diese Vorgänge erzeugen Wärme, welche über die Haut durch Schwitzen abgegeben wird. Dies schützt den Körper vor einer Überhitzung. Durch die verbesserte Durchblutung der grossen Arbeitsmuskeln ist die Muskelspannung erhöht, was zu Verspannungen, speziell im Oberkörper, führen kann. Die motorischen Reflexe sind dafür verbessert. Die Blutgefäße für die in dem Moment weniger wichtigen Organe wie die Haut, die Körperperipherie, die Genitalorgane und der Verdauungstrakt werden verengt und somit weniger durchblutet. Dies macht sich zum Beispiel durch kalte Hände und Füße oder durch

Verringerung der Libido oder durch die Veränderung der Verdauungstätigkeit bemerkbar (Kaluza, 2018, S. 20-21).

2.1.1.5 Stress im Berufsalltag

An einem Arbeitsplatz wirken unterschiedliche Demands (Anforderungen⁴) auf Arbeitnehmerinnen ein. Sie bringen ihrerseits Fähigkeiten und Ressourcen mit, die auch Controls (Steuerungsmöglichkeiten⁵) genannt werden. Wenn die Anforderung und die Steuerungsmöglichkeit nicht übereinstimmen, kann dies als stressauslösend wahrgenommen werden. Die Abbildung 4 zeigt die Demand-Control-Beziehung im Modell von Robert Karasek und Töres Theorell (1990). Wenn bspw. die

Abbildung 4 The Job-Demand-Control (Caspersen, 2013, S. 61)

Anforderungen höher sind als die Steuerungsmöglichkeiten des Individuums, löst dies Stress aus (Dean & Pollard, 2001, S. 2-3).

2.1.1.6 Mögliche Folgen

Wenn der Stress längerfristig anhält, kann er Schäden unterschiedlichster Art verursachen, z.B. Muskelverspannung in den oberen Extremitäten oder einen Herzinfarkt. Durch Stress mitverursachte Krankheiten können unter anderem Schlafstörungen, Magen-Darmstörungen, Herzrhythmusstörungen, Diabetes, Hörsturz oder Arteriosklerose sein. Chronischer Stress kann ausserdem zu einem Burnout führen (Altenhan et al., 2017, S. 218-222; Kaluza, 2018, S. 20).

2.1.2 Burnout

Nebst der Erläuterung des Burnout-Begriffs werden nachfolgend auch die Symptomatik sowie die fünf Phasen des Burnouts nach Sendera und Sendera (2013, S. 104-105) beschrieben.

2.1.2.1 Definition

Beschreibungen von Burnout-Symptomen, auch wenn sie nicht als solche betitelt werden, lassen sich bereits in sehr alten Literaturquellen finden. So bspw. im Alten Testament der Bibel, bei Shakespeare im Jahre 1599 oder auch bei Beard, 1879, welcher den Begriff Neurasthenie⁶ einführte, ein

⁴ Übersetzung aus DAS ZEICHEN (Dean & Pollard, 2008, S. 472)

⁵ Übersetzung aus DAS ZEICHEN (Dean & Pollard, 2008, S. 472)

⁶ «Erschöpfungssyndrom, chronisches» (Wirtz, 2017, S. 1170)

Syndrom mit Anzeichen von Müdigkeit, Depression und Neuralgie⁷. Doch der psychologische Begriff Burnout, wie er heute verwendet wird, wurde erstmals von Freudenberger im Jahre 1974 beschrieben (Muheim, 2013, S. 38-41). Freudenberger erkannte, dass viele sehr engagierte Mitarbeitende in einem freiwilligen Arbeitsverhältnis von Selbsthilfe- und Kriseninterventionseinrichtungen grosse Erwartungen an ihre eigene Arbeit hatten und nicht die gewünschte Anerkennung bekamen. Dies hatte zur Folge, dass die Mitarbeitenden sich nach einer Weile sehr erschöpft fühlten und über Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen und Schlaflosigkeit klagten. Ebenfalls wirkten sie viel gereizter. So entstand die Bezeichnung «ausgebrannt sein» oder vom englischen Begriff abgeleitet ein «Burn-out» haben. Es gibt viele verschiedene Definitionen von Burnout, doch in einem Punkt sind sich die Autoren alle einig, Burnout ist eine Stresserkrankung (Waadt & Acker, 2013, S.17-18).

«Über einen längeren Zeitraum gestresst zu sein und am Rand der eigenen körperlichen und psychischen Energiereserven zu arbeiten, löst ein Gefühl aus, 'völlig ausgebrannt zu sein'. Mit dem Begriff Burnout wird das Ergebnis von dauerhaftem Stress bezeichnet» (Kollak, 2008, S. 10).

Die genaue Ursache wird laut Poschkamp (2011) sehr unterschiedlich beschrieben. Einige Wissenschaftler sind der Meinung, die Persönlichkeit sei ein Auslöser, andere sehen die Ursache im Arbeitsumfeld. Jedoch sollten beide Aspekte nicht einzeln betrachtet werden, um die Ursache zu beschreiben, sondern als sich gegenseitig beeinflussende Faktoren. So hat die eigene Persönlichkeit einen grossen Einfluss auf das berufliche Verhalten und somit auf die ganze Arbeitsorganisation (ebd., S. 16-20).

Sendera und Sendera (2013) erwähnen, dass Burnout vermehrt in helfenden Berufen auftritt, vor allem dann, wenn das Überengagement von ehrgeizigen Personen in einer Überforderung endet, und sich die Person sehr schlecht distanzieren kann (ebd., S. 102).

2.1.2.2 Symptome

Laut Koch, Lehr und Hillert (2015) gibt es in der Burnout-Forschung mehr als 120 verschiedene Symptome. Dazu zählen unter anderem, «Erschöpfung, Energiemangel, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Gedächtnisstörungen» (ebd., S. 6-7).

Waadt und Acker (2013) erwähnen, dass es mehrere Symptome gibt, bei denen sich die Fachpersonen einig sind, dass diese als Burnout-Symptom zählen. Dazu gehören unter anderem die emotionale Erschöpfung, der Zynismus sowie die Abwertung der eigenen Leistungen. Die Problematik besteht laut Waadt und Acker darin, dass die Symptome an sich sehr subjektiv und in alltäglichen

⁷ «Allg. Bez. für Schmerzsyndrome, die auf das Ausbreitungsgebiet eines Nervs begrenzt sind» (Wirtz, 2017, S. 1170)

Stresssituationen vollkommen normal sind und noch keine Burnout-Erkrankung besteht. Der entscheidende Punkt liegt in der Häufigkeit und darin, wie langanhaltend die Symptome sind (Waadt & Acker, 2013, S. 31-32).

Poschkamp (2011) geht einen Schritt weiter und unterteilt die Symptome in folgende Ebenen:

- Physische Ebene: Körperliche Symptome wie Erschöpfung, Herzbeschwerden oder Kopfschmerzen.
- Kognitive Ebene: Symptome, welche die Denkfähigkeit einschränken, so bspw. mangelnde Konzentration, Schwierigkeiten bei komplexen Arbeiten oder auch mangelhafte Organisation.
- Emotionale Ebene: Die Gefühlslage wird hier negativ beeinflusst und äussert sich in Symptomen wie Überforderung, Angst vor der Arbeit, Verzweiflung bis hin zur Selbstmordgefährdung.
- Verhaltensebene: Diese Symptome zeigen sich durch das entsprechende Verhalten einer Person. Dazu gehört Teilnahmslosigkeit, vermehrte Konflikte, gesteigerter Alkohol-/Drogen-/Kaffee-Konsum oder auch vermindertes Engagement.

(ebd., S. 36-37)

Die Symptome sind jedoch nicht zwingend alle bei einer Person zu finden. «Vielmehr erhöht das Vorhandensein eines Symptoms die Wahrscheinlichkeit, mit der die anderen auftreten bzw. auftreten werden» (ebd., S. 36).

2.1.2.3 Burnout-Phasen

Poschkamp (2011) erwähnt, man sei sich darüber einig, dass Burnout ein langer Prozess in verschiedenen Phasen sei und nicht einfach aus dem Nichts auftauche. Diesen Prozess kann man selbst durchbrechen mit kleinen oder grossen Veränderungen. So durchläuft man nicht den kompletten Prozess. Andere wiederum durchlaufen den ganzen Prozess mehrfach. Je nach Quelle lassen sich eine unterschiedliche Anzahl von Burnout-Phasen finden. Sie sind davon abhängig, ob die Phasen stark zusammengefasst oder detailliert beschrieben werden (ebd., S. 38).

Sendera und Sendera (2013) beschreiben fünf Phasen. Phase eins zeigt eine überaus engagierte Person, welche viele Überstunden leistet. Die eigenen Bedürfnisse werden vernachlässigt, leichte Erschöpfungssymptome zeigen sich aufgrund der grösseren Arbeitsmenge und den verringerten Pausen. Die Symptome werden jedoch ignoriert, da es als normaler stressiger Arbeitsalltag wahrgenommen wird. In Phase zwei wird das Arbeitspensum erhöht, Erfolge bleiben jedoch aus. Versagensängste kommen auf und «Misserfolge verleiten dazu, noch länger und intensiver zu arbeiten» (ebd., S. 104). In Phase drei entfällt die Freude an der Arbeit und der Ärger wird zum stetigen Begleiter. Der soziale Rückzug erscheint in der vierten Phase. Erschöpfungssymptome nach der Arbeit, Stimmungsschwankungen sowie eine gestörte Impulskontrolle beeinflussen das Privatleben. Der Konsum von Suchtmitteln steigt, im Versuch einen Ausgleich zu schaffen. Die fünfte Phase ist durch

Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit gekennzeichnet. Die Leistungsfähigkeit nimmt stark ab und das Suchtverhalten kann zunehmen. Der Verlauf dieser fünf Phasen ist sehr individuell und variiert sehr stark in der Dauer sowie der Intensität (Sendera & Sendera, 2013, S. 104-105).

2.1.3 Sekundäre Traumatisierung

«There is a cost to caring. Professionals who listen to clients' stories of fear, pain, and suffering may feel similar fear, pain, and suffering because they care» (Figley, 1995, S. 1). Das ist eine ältere Definition von sekundärer Traumatisierung, welche auch heute noch verwendet wird. Um jedoch mit der genauen Begriffsdefinition der sekundären Traumatisierung starten zu können, braucht es zuerst eine kleine Einführung ins Thema Trauma.

«Ein Trauma ist ein belastendes Ereignis oder eine Situation, die außerhalb der üblichen menschlichen Erfahrungen liegt, in der eine außergewöhnliche Belastung besteht oder die katastrophentypischen Ausmaßes ist und welche bei jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen würde» (Reschke, 2019, S. 97). Traumata können kurz oder langanhaltend sein, zudem können sie einmalig auftreten oder auch wiederholt. Wobei die Folgen des wiederholten Traumas deutlich stärker sind und die Erholungsphase viel mehr Zeit braucht. Ist eine Person nicht in der Lage, die Erlebnisse eines Traumas in der eigenen Geschichte sowie den eigenen Gefühlen und Wahrnehmungen einzuordnen, kann dies unter anderem eine posttraumatische Belastungsstörung hervorrufen (PTBS). Diese PTBS kann sich in unterschiedlichsten Weisen zeigen: die betroffene Person ist leichter gereizt, ängstlich, hat Schlafprobleme oder sogar Halluzinationen (ebd., S. 97-105).

Kann die Person die traumatische Erfahrung nicht allein bewältigen, benötigt sie die Hilfe einer professionellen Person wie bspw. die eines Psychotherapeuten. Dies bringt uns zum Begriff sekundäre Traumatisierung. Diese kann, wie Figley (1995) oben bereits erwähnt hat, dann ausgelöst werden, wenn die helfende Person durch die Behandlung und Aufarbeitung der Erlebnisse und Erfahrungen der traumatisierten Person indirekt mittraumatisiert wird (Lemke, 2006, S. 14). «Wenn die Situation oder die Opfer eigene Erinnerungen oder Lebensumstände des Helfers ansprechen, kann es durchaus zu Identifikation und emotionaler Überflutung kommen» (Sendera & Sendera, 2013, S. 83). Das Mass der Auswirkung auf die sekundär traumatisierte Person ist abhängig von verschiedenen Faktoren des Individuums. So spielen zum einen die eigenen Erfahrungen und eventuell erlebte Traumata eine grosse Rolle und zum anderen auch die persönliche Widerstandsfähigkeit. Ebenfalls haben das soziale Umfeld sowie die eigenen gegebenen Lebensumstände wie Alter und Geschlecht und die psychische Verfassung einen grossen Einfluss darauf, wie stark die sekundäre Traumatisierung ausfällt (Lemke, 2006, S. 16-17).

Der Begriff sekundäre Traumatisierung hat vor allem im englischen Sprachraum sehr viele Synonyme oder ähnliche Bezeichnungen. Im Deutschen lassen sich auch einige alternative Begriffe, wie

bspw. «Stellvertretende Traumatisierung und Trauma-bedingte Gegenübertragung [sowie auch, Anm. d. Verf.] der Verwundete Heiler» (Lemke, 2006, S. 18) finden.

Sendera und Sendera (2013) beschreiben in ihrem Buch «Trauma und Burnout in helfenden Berufen» die Unterschiede zwischen einem sekundären und einem primären Trauma. Eine primäre Traumatisierung trifft oft sehr unvorbereitet ein und löst bei der betroffenen Person Angst und Entsetzen aus. Anders ist es bei der sekundären Traumatisierung. Diese ist eher schleichend und längst nicht so plötzlich. Ebenfalls fehlt «das Gefühl des Ausgeliefertseins» (ebd., S. 81), da die helfende Person, meistens eine Therapeutin, mehr den Überblick und die Führung der Situation hat (ebd.). Daniels erwähnt in ihrer Studie, dass die Kontrolle der helfenden Person daher kommt, dass diese in den meisten Fällen eine ausgebildete Fachperson ist, welche sich in diesem Gebiet auskennt und das Geschehen beeinflussen kann. Das ist der Unterschied zur primär traumatisierten Person, welche keinerlei Einfluss auf das Geschehen nehmen kann und so völlig unvorbereitet dem Ereignis ausgesetzt ist (Daniels, 2008, S. 100).

2.2 Prävention und Bewältigung von psychischen Belastungen

Nachfolgend werden anhand verschiedener Modelle unterschiedliche Präventions- und Bewältigungsstrategien aufgezeigt. In einem ersten Schritt folgt die Erläuterung des Demand Control Schemas. Daraufhin werden die Themen Resilienz und Coping aufgegriffen, wobei in dieser Arbeit der Fokus auf der Förderung der Resilienz-Faktoren liegt. Zum Schluss werden verschiedene Methoden zur Psychohygiene beschrieben.

2.2.1 Demand Control Schema

Das Demand Control Schema (DC-S) wurde von den Autoren Dean und Pollard (2013) für Dolmetscher aus dem Job-Demand-Control-Modell des amerikanischen Soziologen Robert Karasek modifiziert (ebd., S. XIV).

Das DC-S dient dazu, den Schwierigkeitsgrad eines Einsatzes einzuschätzen. Dieses Schema stellt eine Unterstützung dar, wie mögliche Herausforderungen und eigene Handlungsstrategien erarbeitet werden können (Dean & Pollard, 2013, S. 3-4).

2.2.1.1 Anforderungen

Das DC-S stellt vier sogenannte Demands (Anforderungen) dar, die sich auf einen Einsatz beziehen. Diese Anforderungen sind gegliedert in die folgenden vier Kategorien: die umfeldbedingten⁸, die

⁸ Übersetzung aus DAS ZEICHEN (Dean & Pollard, 2008, S. 472)

interpersonellen, die paralinguistischen und die intrapersonellen Demands⁹ (Dean & Pollard, 2013, S. 4). Die vier Kategorien unterstützen die Dolmetscherinnen dabei, sich auf einen Einsatz vorzubereiten, um erahnen zu können, was auf sie zukommt. Bei allfälligen überfordernden Situationen können die vier Anforderungen helfen, Ordnung zu schaffen. Bereits durch das Kategorisieren und das Benennen der Anforderungen kann die Intensität der Stresssituation vermindert werden (ebd., S. 61-63).

Demand Category	Definition	Examples
Environmental	That which is specific to the setting	Sub-categories include: goal of the environment physical surroundings personnel/clientele specialized terminology
Interpersonal	That which is specific to the interaction of the consumers and the interpreter	Power/authority dynamics Communication style Communication goals Emotional tone or mood Cultural dynamics Thought worlds
Paralinguistic	That which is specific to the quality of the consumers' expressive language	Physical limitations Cognitive limitations Physical positioning Idiosyncratic sign/speech Volume Pace Accents
Intrapersonal	That which is specific to the interpreter	Feelings/thoughts Physiological distractions Psychological responses

Abbildung 5 Demand Category (Dean & Pollard, 2013, S. 5)

2.2.1.2 Steuerungsmöglichkeiten

Die Controls, also die Steuerungsmöglichkeiten der Dolmetscherin, beziehen sich auf die vorher beschriebenen Anforderungen. Diese Steuerungsmöglichkeiten der Dolmetscherin beruhen auf ihrem Wissen, ihren Erfahrungen, ihren Fähigkeiten und ihren Charaktereigenschaften. Eingesetzt werden diese vor dem Einsatz, während des Einsatzes und nach dem Einsatz (Dean & Pollard, 2013, S. 15).

Die Steuerungsmöglichkeiten vor dem Einsatz beziehen sich auf die eigene Person und die Eigenschaften, die jemand mitbringt (Charakter, Persönlichkeit, Herkunft) und wie ein Einsatz vorbereitet wird (Informationsbeschaffung, Kleidung, Kontaktaufnahme mit dem Kunden, Vorbereitung der Thematik) (ebd., S. 17-19).

Alle Unterbrechungen zur Klärung, alle Entscheidungen, die in einem Setting seitens der Dolmetscherin getroffen werden, sowie Entscheidungen, welche nicht aktiv getroffen werden, gehören zu den Steuerungsmöglichkeiten während des Einsatzes (ebd., S. 17-20).

⁹ Siehe Anhang 8 für detailliertere Erläuterungen.

Die dritte Steuerungsmöglichkeit wird nach dem Einsatz angewendet und beinhaltet Rücksprache und Austausch zum Einsatz mit den Kunden und/oder Berufskolleginnen. Das kann auch inkludieren, dass während des Einsatzes nicht verstandene Themen später nachgeschlagen werden, um das Wissen für einen künftigen ähnlichen Auftrag zu erweitern. Die Reflexionsarbeit ist ein wichtiger Teil der Steuerungsmöglichkeiten nach dem Einsatz. Sie kann durch verschiedene Gefässe wie z.B. Supervision oder Intervention unterstützt werden (Dean & Pollard, 2013, S. 18-20).

Control Opportunity	Definition	Examples
Pre-assignment Controls	Controls employed before interpreting work begins	Personal characteristics Education (all types of education) Personal and work-related experience Direct preparation for the assignment
Assignment Controls	Controls employed during interpreting work	Acknowledgement of demands Positive self-talk Behavioral interventions All interpretations/translations Quality of relationships The Code of Ethics or Professional Conduct of interpreting organizations
Post-assignment Controls	Controls employed after the interpreting work has concluded	Follow-up with consumers Follow-up with referring party Further education on the topic Debriefing/venting Self-care Supervision

Abbildung 6 Control Opportunity (Dean & Pollard, 2013, S. 19)

2.2.1.3 Spektrum der Steuerung im ethischen Bereich

Jede Situation ist anders, und das Spektrum der ethisch akzeptierten Möglichkeiten reicht von liberal bis konservativ. Auf der liberalen Seite sind aktive Verhaltensweisen wie z.B. das Unterbrechen, um Unverstandenes nachzufragen, und auf der konservativen Seite ist die Untätigkeit, z.B. eine nicht verstandene Passage wegzulassen. Je nach Situation und Einsatz ist es ratsam, sich eher im liberalen oder im konservativen Bereich zu bewegen (Dean & Pollard, 2013, S. 77-78).

Steuerungsmöglichkeiten werden in positive oder negative Konsequenzen gegliedert. Die Positiven beinhalten jeweils das, was die Dolmetscherin erreichen will. Sie sind zudem oftmals überzeugend genug, um die negativen Konsequenzen, die dazugehören, zu akzeptieren. Von all den Reaktionen, die eine Situation beeinflussen können, sollten mögliche Folgen verglichen und abgewogen werden (ebd., S. 110-113).

2.2.2 Resilienz und Coping

Die beiden Konzepte Resilienz und Coping sind weitere mögliche Stressbewältigungen, die sehr stark in Beziehung zueinander stehen (Klingenberg & Süss, 2020, S. 21).

2.2.2.1 Definition Resilienz

Der Begriff Resilienz stammt aus dem Lateinischen (*resilire*) und wird mit «zurückspringen» oder «abprallen» übersetzt. Im Deutschen findet man keine einheitliche Definition, weshalb folgende Begriffe als Synonyme für Resilienz verwendet werden können: «... Widerstandsfähigkeit, Belastbarkeit oder Flexibilität ...» (Wellensiek, 2017, S. 18). «Resilienz bezeichnet die innere Stärke eines Menschen, Konflikte, Misserfolge, Niederlagen, Lebenskrisen und persönliche Schicksale zu meistern» (Preissmann, 2015, zitiert nach Altenthan et al., 2017, S. 516).

Die älteste Studie über Resilienz wurde von Emmi Werner und Ruth Smith durchgeführt. Alle Bewohnenden der Insel Kauai in Hawaii mit Jahrgang 1955 wurden über 40 Jahre hinweg begleitet und ihre Entwicklung beobachtet. Dabei fanden die Forscherinnen heraus, dass sich ein Drittel der Kinder mit schwierigen Lebensumständen, wie z.B. familiärer Disharmonie oder chronischer Armut, trotzdem gut entwickelten. Einer dieser in der Studie nachgewiesenen risikomildernden Faktoren war, dass diese Kinder mindestens eine stabile Bezugsperson hatten (z.B. Elternteil, Lehrer, Nachbar etc.), die adäquat auf ihre Bedürfnisse eingegangen waren. Diese Konstante verhalf zur Resilienz. Die Beziehung zählt zu den sieben von Reivich und Shatté beschriebenen Resilienz-Faktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 16; Schleth-Tams, 2016, S. 13-14; Wellensiek, 2017, S. 22).

2.2.2.2 Resilienz-Faktoren

Karen Reivich und Andrew Shatté haben 2003 in ihrem Buch «The Resilience Factor» sieben Faktoren beschrieben, die dazu beitragen, belastende Situationen meistern zu können (Wellensiek, 2017, S. 22).

Abbildung 7 Sieben Faktoren der Resilienz (Schleth-Tams, 2016, S. 10)

Nachfolgend wird jeder dieser sieben Faktoren kurz erläutert.

- Optimismus: Optimistische Menschen glauben daran, dass sie selbst aus einer misslichen Lage wieder herausfinden. Selbst in schwierigen Zeiten streben sie nach Zufriedenheit und Glück (Schleth-Tams, 2016, S. 74). «... Optimismus macht Menschen glücklicher und glückliche Menschen sind optimistischer» (Bannink, 2012, S. 61).

- Akzeptanz: Die Akzeptanz lässt einen die unveränderbare Realität wahrnehmen und annehmen, wie sie ist. Durch diese Kompetenz kann eine belastende Situation aus Distanz betrachtet werden, was einen neue Möglichkeiten wahrnehmen lässt (Schleth-Tams, 2016, S. 85-86).
- Lösungsorientierung: Die Lösungsorientierung bedeutet, dass die Probleme sachlich betrachtet und aktiv angegangen werden. Ziele und Wege zur Erreichung der Problemlösungen werden formuliert und somit können die Probleme bewältigt werden (Schleth-Tams, 2016, S. 96; Stoiber, n.d.).
- Selbstwirksamkeit: Um sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, muss man die Opferrolle verlassen. Dabei hilft das Selbstbewusstsein und die Zuversicht, dass durch ein bestimmtes Verhalten auf ein gewünschtes Ergebnis Einfluss genommen werden kann (Bannink, 2012, S. 31; Schleth-Tams, 2016, S. 105-106; Stoiber, n.d.).
- Übernahme von Verantwortung: In erster Linie geht es um die Übernahme von Verantwortung für sich selbst, für andere und für die Umwelt. Die Eigenverantwortung ermöglicht es, die eigenen Ziele und Wünsche zu erkennen und zu erreichen (Schleth-Tams, 2016, S. 125).
- Netzwerkorientierung: Bei der Netzwerkorientierung geht es um die sozialen Beziehungen. Verschiedene Menschen können in unterschiedlichen Situationen eine grössere oder geringere Unterstützung bieten. Um Beziehungen aufbauen und pflegen zu können, braucht es sehr viel Engagement, damit ein gut belastbares Netzwerk entstehen kann. Die Hilfe und die Unterstützung, die ins Netzwerk gegeben wird, ist doppelt so gross wie das, was zurückkommt (Schleth-Tams, 2016, S. 116-117).
- Zukunftsplanung: Die Zukunftsplanung baut auf vorher beschriebene Faktoren auf. Dies benötigt die Akzeptanz, Situationen so anzunehmen, wie sie sind. Die Lösungsorientierung ermöglicht, Veränderungen herbeizuführen, für welche die volle Verantwortung übernommen wird. Auch Netzwerke können zur Unterstützung beigezogen werden. Wichtig ist die Selbstwirksamkeit, also die Bemühung, die geplante Lösung umzusetzen (Schleth-Tams, 2016, S. 134).

«Resiliente Menschen entwickeln Visionen und dann Ziele, wie sie künftig leben und arbeiten wollen. Wichtig für die Planung ist die Wahl eines geeigneten Ziels, das erreichbar und spezifisch sowie mit der Persönlichkeit vereinbar ist» (Stoiber, n.d.).

2.2.2.3 Förderung der Resilienz

Früher ging man davon aus, dass Resilienz angeboren ist und nicht entwickelt werden kann (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S. 10). Heute weiss man, dass Resilienz ein «... dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess [ist, Anm. d. Verf.]» (Wustmann Seiler, 2015, S. 28).

Um belastende Situationen zu überwinden, kann die Resilienz anhand der sieben Faktoren gestärkt werden. Nachfolgend sind die Faktoren getrennt voneinander aufgelistet. Dies im Bewusstsein, dass einige Aspekte auch andere Faktoren unterstützen können.

Optimismus

Um den Weg vom pessimistischen Denken bis hin zum optimistischen zu gehen, ist das erste zu erreichende Ziel realistisches Denken. Die Situation kann anhand zweier Fragen analysiert werden (Schleth-Tams, 2016, S. 75):

- «Entsprechen die Gedanken den Tatsachen?»
- «Unterstützen mich die Gedanken darin, mich so zu fühlen und zu verhalten, wie ich es möchte?»

(ebd.)

Durch die ehrliche Beantwortung dieser Fragen kann ein realistisches Abbild der Wirklichkeit gewonnen werden. Um die Gedanken vom Realistischen zum Optimistischen zu leiten, können folgende Leitfragen unterstützen (Schleth-Tams, 2016, S. 79):

- «Welche andere Bedeutung könnte ich diesem Ereignis beimessen?»
- «Kann daraus etwas Gutes entstehen?»
- «Bietet sich dadurch eine Chance?»
- «Was kann ich für die Zukunft daraus lernen?»

(ebd.)

Ein weiterer Weg, den Optimismus in sich zu finden, ist das Erkennen der eigenen Stärken, diese bewusst werden zu lassen und auch einzusetzen. Da Optimismus und Glück stark zusammenhängen, kann auch das Glück trainiert werden. Nebst dem Notieren der Stärken über eine Woche hinweg können auch täglich drei als gut empfundene Dinge aufgeschrieben werden (Bannink, 2012, S. 22; Schleth-Tams, 2016, S. 62&75-84).

Akzeptanz

Bei der Akzeptanz muss gelernt werden, im Hier und Jetzt zu leben und dies zu schätzen. Ein Weg dahin kann über die Definition der eigenen Werte wie z.B. Anerkennung, Erfolg, Gewaltfreiheit oder Lebensfreude eingeschlagen werden. Diese steigern den Selbstwert und die Eigenakzeptanz. Um auch alle eigenen äusserlichen Ecken und Kanten anzunehmen, kann es helfen, sich regelmässig vor den Spiegel zu stellen und sich freundliche Dinge zu sagen. Zur Selbstakzeptanz gehört auch die Selbstfürsorge. Dazu kann beispielsweise eine Liste mit Wörtern geführt und täglich ergänzt werden. Auf einem Blatt kann in der einen Hälfte notiert werden, was einem an diesem Tag mehr Energie gegeben als entzogen hat, in der anderen Hälfte, was mehr Energie entzogen als gegeben hat (Schleth-Tams, 2016, S. 85-95).

Lösungsorientierung

Probleme sollen als eine Herausforderung angesehen und mit einer Leichtigkeit angegangen werden. Herausforderungen bieten immer die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen und Entwicklungschancen. Probleme können somit aktiv nach ihrem Nutzen hinterfragt werden:

- Wie sehen die Lernchancen aus?
- Was bringt diese Herausforderung Positives mit sich?
- Welche Kompetenzen können ausgebaut oder angeeignet werden?

Zu jeder Herausforderung gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die Entscheidung, eine Lösungsstrategie zu wählen, sollte bewusst gefällt werden. Wenn alle Fakten rund um das Problem notiert werden, kann das die Entscheidung erleichtern, wie man darauf reagiert (Schleth-Tams, 2016, S. 96-97).

Selbstwirksamkeit

Bei der Selbstwirksamkeit ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gegeben. An den eigenen Kompetenzen wird nicht gezweifelt. Das Geschehene wird reflektiert, das eigene Handeln analysiert. Um dieser Denkweise näher zu kommen, kann auf Erfolgserlebnisse zurückgeblickt werden. Diese gemeisterten Herausforderungen verdeutlichen das eigene Können. Vorbilder in bestimmten Situationen zu beobachten, kann das eigene Vertrauen stärken, selbst eine ähnliche Situation meistern zu können. Solche und weitere Mut machende Momente sollen aufgeschrieben werden, um sie immer wieder nachlesen zu können. In der Selbstwirksamkeit und der Resilienz selbst ist die Gefühlswelt ein wichtiger Faktor. Gefühle sollen einem vertraut sein. Man soll sich ihnen aber nicht ausgeliefert fühlen. Um diese Vertrautheit zu erlangen, können die entsprechenden Gefühle in den Situationen benannt und aufgeschrieben werden. Wichtig ist, dass man die Merkmale einem Gefühl zuordnen kann (Schleth-Tams, 2016, S. 105-115).

Übernahme von Verantwortung

Bei der Übernahme von Verantwortung ist es wichtig, für das eigene Wohlbefinden die Zügel in der Hand zu halten. Auch hier heisst es wieder, die Verantwortung bewusst wahrzunehmen. Dazu kann eine Liste helfen, in der notiert wird, in welchen Lebensbereichen die Verantwortung selbst getragen wird. Eine weitere Liste kann Situationen enthalten, in denen das Gefühl bestand, dass andere für das negative Ereignis verantwortlich gewesen waren. Ergänzend wird notiert, was man selbst hätte unternehmen können, um das Ganze in eine positive Richtung zu lenken. Es gibt auch Bereiche, in denen die Verantwortung lieber anderen überlassen wird. Diese Bereiche sollten auch benannt werden, zusammen mit dem Grund und der Überlegung, was es konkret bedeutet, dafür selbst keine Verantwortung zu übernehmen (Schleth-Tams, 2016, S. 125-131).

Bei Situationen, welche Unzufriedenheit auslösen, kann mithilfe folgender Fragen wieder Eigenverantwortung übernommen werden (Schleth-Tams, 2016, S. 125-131):

- «Was genau stört mich jetzt gerade?»
- «Kann ich etwas an der Situation verändern? Wenn ja, was? Wenn nein – Annehmen der Situation.»
- «Kann ich etwas anderes machen? Wenn ja, was? Wenn nein – Annehmen der Situation.»
- «Gibt es Alternativen für mich? Welche sind das?»

(ebd., S. 131)

Netzwerkorientierung

Bereits bestehende Netzwerke müssen gepflegt werden, was durchaus auch bei gemeinsamen Unternehmungen sein kann, wie bspw. bei einem Spiel oder beim Sport. Humor sollte dabei in einem Netzwerk nie zu kurz kommen. Ein bedeutsamer Aspekt bei der Beziehungspflege ist die Kommunikation. Sie soll eine positive Wirkung haben, welche teilweise mit einfachen Wörtern herbeigeführt werden kann. Um die Konversation positiv fortzusetzen, helfen Äusserungen wie «ja, und ... [anstelle von, Anm. d. Verf.] ja, aber ...» (Schleth-Tams, 2016, S. 122). Nebst der Kommunikation sind auch weitere Punkte förderlich. Es soll unter anderem die Bereitschaft vorhanden sein, unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren, einander zuzuhören, sich zu schätzen, einander zu inspirieren, voneinander zu lernen (Bannink, 2012, S. 76; Schleth-Tams, 2016, S. 116-124).

Zukunftsplanung

Für die Zukunftsplanung können Ziele, zum Beispiel anhand der SMART-Methode, formuliert werden. Das Akronym SMART steht in der englischen Version dafür, dass ein Ziel **s**pecific, **m**asurable, **a**ttainable, **r**elevant und **t**rackable formuliert wird. In der deutschen Version steht das Akronym SMART für **s**chriftlich fixiert, **m**essbar, **a**nspruchsvoll, **r**ealistisch und **t**erminiert (Watzka, 2016, S. 57-58). Um die eigene Resilienz zu stärken, können beispielsweise Ziele anhand der SMART-Methode verfasst werden. Die Erreichung der eigenen Ziele fällt leichter, wenn sie intrinsisch motiviert sind, weshalb überlegt werden sollte, ob die Zielerreichung einem wirklich wichtig ist (Schleth-Tams, 2016, S. 134-143).

Resilienz kann ebenfalls durch die Schutzfaktoren wie z.B. Humor, Hoffnung, Religion oder ein hohes Selbstwertgefühl gefördert werden. Diese Schutzfaktoren findet man auch unter dem Begriff der Coping-Strategien wieder (Klingenberg & Süss, 2020, S. 22; Leipold, 2015, S. 104-105).

2.2.2.4 Definition Coping

Der Begriff «Coping» ist vom englischen Verb «to cope» abgeleitet und wird mit «etwas bewältigen» oder «mit etwas zurechtzukommen, etwas zu meistern» übersetzt¹⁰. Als Synonym für Coping wird auch Stressbewältigung verwendet. Es sind kognitive Prozesse und Handlungen, die zum Ziel haben, mit Schwierigkeiten umgehen zu können. Jeder Mensch hat seine bevorzugten Coping-Strategien, welche er auf unterschiedliche Stressoren anwendet. Der Stil der angewendeten Coping-Strategien entwickelt sich zwar mit der Zeit weiter, trotzdem bleibt er relativ konstant. Angewendet werden auf unterschiedliche Belastungen immer die gleichen oder ähnliche Coping-Strategien (Klingenberg & Süss, 2020, S. 19; Wustmann Seiler, 2015, S. 77-82).

2.2.2.5 Coping-Strategien

Die Coping-Strategien können in defensive und in aktive Strategien unterteilt werden. Bei den Defensiven werden Stressereignisse vermieden, um das Erlebte verkraften zu können. Dazu gehört unter anderem das Verleugnen oder Ablehnen des Stressereignisses, indem so getan wird, als sei nichts gewesen. Bei den aktiven Coping-Strategien setzt man sich mit ihnen auseinander, indem man beispielsweise Humor anwendet (Wustmann Seiler, 2015, S. 77-82).

Abbildung 8 Integratives Copingmodell (Pfanner-Meyer & Schmocker, 2016, S. 11)

Zudem können die Coping-Strategien je nach Funktion differenziert werden. Sie können problemorientiert oder emotionsregulierend sein (Wustmann Seiler, 2015, S. 77-82).

¹⁰ Übersetzung aus leo.org

Bei der problemorientierten Coping-Strategie wird versucht, den Stressor so zu verändern, dass das Problem gelöst wird. Dazu gibt es drei verschiedene Bereiche, bei denen durch die problemorientierten Coping-Strategien eine konkrete Veränderung erzielt werden kann.

- Durch die Umwelt, indem beispielsweise eine Veränderung im Tagesablauf stattfindet.
- Durch das eigene Verhalten, zum Beispiel durch das Verändern der Gewohnheiten und der Ziele.
- Durch den Bewertungsprozess, bei welchem beispielsweise Wahrnehmungs- und Interpretationsmuster verändert werden.

(Wustmann Seiler, 2015, S. 77-78)

Bei der emotionsregulierenden Coping-Strategie wird der eigene Gefühlszustand verändert und das Problem als solches akzeptiert. Es geht mehr um den eigenen Schutz, indem man sich zum Beispiel abreagiert oder entspannt. Ebenfalls zu den emotionsregulierenden Bewältigungsfunktionen gehört es, sich abzulenken, das Thema zu bagatellisieren, sich zu belohnen oder sich zu erholen (Leipold, 2015, S. 156-157; Wustmann Seiler, 2015, S. 78).

Auf welche Kategorie die Wahl fällt, hängt von der Kontrollierbarkeit der Stresssituation ab. Ist sie gut kontrollierbar, wird vorzugsweise die problemlösende Strategie gewählt. Ist die Stresssituation weniger kontrollierbar, ist die emotionsregulierende Strategie effizienter (Wustmann Seiler, 2015, S. 78).

2.2.3 Psychohygiene

«Das Ziel ist die Erhaltung bzw. das Wiedererlangen von Wohlbefinden und Gesundheit» (Sendera & Sendera, 2013, S. 150).

In diesem Kapitel werden verschiedene Methoden erklärt, welche zu einer gesunden Psychohygiene führen ebenso wie präventive Massnahmen, um psychischen Belastungen auszuweichen oder sie korrekt zu behandeln.

Supervision und Intervision

Als eine Burnout-Prävention wird die Supervision gesehen. Die Supervision dient nicht nur zu Reflexionsprozessen, sondern ist auch da, um mithilfe einer professionell ausgebildeten Supervisorin die eigenen Kompetenzen zu stärken und zu verbessern (Sendera & Sendera, 2013, S. 151). Der Begriff Supervision kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie «Kontrolle» oder «Überblick». Im Laufe der Zeit kamen dann vor allem in Europa die Begriffe «Hilfestellung und Wissensvermittlung» dazu (Belardi, 2013, S. 14).

Es wird unterschieden zwischen der Einzel-Supervision und der Gruppen-Supervision. Bei Ersterer werden berufliche Handlungen im Einzelgespräch bearbeitet. Sie wirkt unterstützend in der Lösungsfindung und klärend bei einem traumatischen Erlebnis. Der Unterschied zur Psychotherapie liegt darin, dass es bei der Supervision ausschliesslich um die Arbeit geht. Die Gruppen-Supervision hingegen bietet durch die Vielfältigkeit an Erfahrungen und Erlebnissen der Team- oder Gruppenmitglieder ein breiteres Band an Unterstützungsmöglichkeiten sowie Handlungsansätzen (Sendera & Sendera, 2013, S. 151).

Es gibt zwei verschiedene Arten von Supervisionen. Zum einen die interne und zum anderen die externe Supervision. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Wie es der Name schon sagt, kommt bei der internen Supervision eine Supervisorin, welche in derselben Organisation wie die Teilnehmer arbeitet. Ein Vorteil hier ist, dass die Supervisorin über die gleichen Kenntnisse verfügt wie die zu beratenden Personen und sich so der beruflichen Probleme bewusst ist. Jedoch ist es schwieriger eine vertraute und offene Basis herzustellen. Umgekehrt ist es bei der externen Supervision. Hier kommt eine neutrale externe Supervisorin. Da sie nicht über die gleichen Kenntnisse verfügt, kann es zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Jedoch ist die Chance höher, dass ein offenes Gesprächsklima entstehen kann (Belardi, 2013, S.39-41).

Der Supervision steht die Intervision als ein kollegiales Zusammentreffen gegenüber. Der Unterschied zur Supervision besteht darin, dass hier keine professionelle Supervisorin anwesend ist, sondern die Teammitglieder sich in einem Austausch gegenseitig unterstützen und reflektieren (Sendera & Sendera, 2013, S. 152).

Stärkung des Selbstwertgefühls

Ein weiterer Punkt der primären Prävention ist die Stärkung des Selbstwertgefühls. «Ein gesundes Selbstvertrauen ist eine wichtige Voraussetzung für unser seelisches und körperliches Wohlbefinden» (Sendera & Sendera, 2013, S. 152). Dadurch fällt es auch leichter, mit negativen Belastungen im Alltag umzugehen. Hierzu zählen unter anderem das Erkennen und Anerkennen der eigenen Fähigkeiten sowie auch das Akzeptieren der eigenen Fehler und der Chance, daraus lernen zu können. Schon eine verbesserte Körperhaltung kann zu einem besseren Selbstwertgefühl beitragen. Auch die Stimme hat einen grossen Einfluss. Hier kann es unterstützend sein, wenn bspw. ein Rhetorikkurs besucht wird (ebd., S. 152-154).

Achtsamkeitsübungen

Achtsamkeitsübungen können die Konzentration stark verbessern sowie auch bei der Entspannung helfen und die Symptome von Stress vermindern. Doch was genau wird unter dem Begriff Achtsamkeit verstanden?

Wie wir schon an anderer Stelle beschrieben haben, bedeutet Achtsamkeit, innezuhalten und aufmerksam wahrzunehmen, was im Augenblick geschieht, ohne etwas beurteilen oder verändern zu wollen, d. h. im Hier und Jetzt präsent zu sein, in der Gegenwart zu leben und sich dabei seiner Gefühle, Gedanken und Handlungen voll bewusst zu sein. (Sendera & Sendera, 2013, S. 169)

Achtsamkeitsübungen können überall stattfinden, sei es im Sitzen, Liegen oder Stehen. Das Wichtigste dabei ist, sich auf seine Tätigkeit zu konzentrieren und nicht nebenbei noch etwas anderes zu tun (ebd., S. 170).

Bewegung und Meditation

Laut Waadt und Acker (2013) sind allgemein körperliche Aktivitäten, moderate oder auch mit erhöhter Ausdauerleistung, unterstützend, um körperlich fit zu sein. Durch die ausgeschütteten Endorphine wirken sie sogar stimmungsaufhellend (ebd., S. 211).

Mit Yoga kann man einige Burnout-Symptome, wie z.B. Verspannungen und Schlafstörungen, bekämpfen. Yoga kann verschiedene Muskelschmerzen oder -verspannungen aufheben und hat eine entspannende Wirkung, welche bei regelmässigem Durchführen auch präventiv gegen Stress wirkt (Kollak, 2008, S. 24-25.). Ähnlich beschreiben Sendera und Sendera (2013) die Meditation. Sie hat ebenfalls eine entspannende Wirkung und hilft bei der Suche nach sich selbst (ebd., S. 173).

Yoga kann auch die innere Achtsamkeit verbessern. Durch diese können Stresssituationen sowie Körpersignale erkannt werden (Kollak, 2008, S. 26).

Selbstpflege

Die Selbstpflege wird als eine präventive Massnahme gegen Burnout angesehen. «Die Fähigkeit der Selbstpflege umfasst alle alltäglichen und spezifischen Handlungen, um das notwendige für die eigene Versorgung zu planen, zu organisieren und durchzuführen» (Kollak, 2008, S. 14). Weiter wird erwähnt, dass die Fähigkeit, ein Gleichgewicht zwischen Entspannung und Belastung zu finden, erst erlernt werden muss. Das Ziel der Selbstpflege ist es, eine gute Balance zwischen Ent- und Anspannung zu finden sowie sich weiter entwickelnde Bewältigungsstrategien zu haben.

3. Methode

Im 3. Kapitel werden in einem ersten Schritt die Vorgehensweise sowie die Begründung der Methode beschrieben. Des Weiteren werden die verschiedenen Arbeitsschritte der Datenerhebung und Auswertung genauer erläutert.

3.1 Methodisches Vorgehen

Am Ende des 4. Semesters (Juni 2020) befassten sich die Verfasserinnen dieser Arbeit zum ersten Mal mit der Thematik. Das Thema psychische Belastung kristallisierte sich schnell heraus. Daraus entstand die erste Fragestellung: «Welche Strategien wenden GSD vor, während und nach einer psychischen Belastung an?» Dazu wurden zwei Gruppendiskussionen geplant. Ursprünglich sollte die eine Diskussion mit drei GSD mit mehr als fünf Jahren Berufserfahrung und die andere mit drei GSD mit weniger als fünf Jahren Berufserfahrung durchgeführt werden. Geplant war, dass im Ergebnisteil die Strategien der Vertreterinnen mit der längeren Berufserfahrung mit denjenigen der weniger erfahrenen GSD verglichen werden könnten.

Da die Thematik für einige ein emotionales Thema sein kann und nicht jeder Gesprächspartnerin die gleiche Offenheit entgegen gebracht wird, kontaktierten die Verfasserinnen erst eine GSD und fragten diese an, ob es bestimmte Personen gebe, mit denen zusammen sie das Interview am liebsten geben würde. Dies wurde zwei Mal so gehandhabt und so gab es schnell sechs GSD, die in die Vorgaben der zwei Gruppen für die Interviews passten. Zeitgleich wurde ein offener Leitfaden¹¹ für die Interviews nach Kühn und Koschel (2011, S. 99-101) geschrieben. Die Gruppendiskussionen fanden in der Mitte des 5. Semesters (November 2020) statt. Aufgrund der Corona Situation wurden die Interviews online durchgeführt.

Die Audiodateien der Interviews wurden mithilfe des Transkriptionssystems f4 transkribiert. Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse erfolgte nach Kuckartz (2018) und wurde tabellarisch festgehalten. Basierend auf der Analyse wurde der Ergebnisteil im 4. Kapitel verfasst. Während des Schreibens des Ergebnisteils wurde schnell klar, dass die erhobenen Daten Strategien zur Prävention und Bewältigung waren und nicht wie geplant ausschliesslich zur Bewältigung. Deshalb wurde die Fragestellung präzisiert und lautete dann wie unter 1.2 erwähnt: «Wie beugen Gebärdensprachdolmetscherinnen in der Deutschschweiz psychischen Belastungen vor oder wie bewältigen sie diese?»

¹¹ siehe Anhang 1

3.2 Begründung der Methode

Nachdem die erste Fragestellung formuliert worden war, wurde bald klar, dass zu deren Beantwortung Daten über Erfahrungen und persönliche Erlebnisse von GSD nötig waren. Um diese empirischen Informationen zu erhalten, entschieden sich die Verfasserinnen dazu, eine Befragung durchzuführen. Dies kann mittels eines schriftlichen Fragebogens oder eines Interviews geschehen. In dieser Arbeit wurde die zweite Methode gewählt; denn laut der Broschüre «wissenschaftliches Arbeiten» wird ein Interview dann eingesetzt, wenn man zu einem bestimmten Forschungsgegenstand subjektive und frei gesprochene Informationen erhalten möchte (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2018, S. 30).

Das zu behandelnde Thema kann für einige Personen eine schwierige Thematik sein und unerwünschte Emotionen hervorrufen. Aus diesem Grund wurde die Gruppendiskussion als «stand-alone Methode» (Kühn & Koschel, 2011, S. 31) gewählt. Den Verfasserinnen war es wichtig, dass die Befragten mitbestimmen können, wie die Gruppe zusammengesetzt ist. So kann während des Gespräches eine lockere Atmosphäre entstehen und die Teilnehmerinnen können ihre Erlebnisse austauschen. Eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Gruppendiskussion ist, dass sich die Teilnehmerinnen öffnen und so ihre Erfahrungen teilen. Denn eine vertraute Atmosphäre kann Hemmungen und Ängste der Befragten lösen und es kann ein ungezwungener Austausch stattfinden (Kühn & Koschel, 2011, S. 35).

Um diese Ungezwungenheit sicherzustellen, wurde ein offen formulierter Interview-Leitfaden erstellt. Damit sind die Teilnehmerinnen nicht zu stark durch die Fragen geleitet und sie haben genügend Spielraum, um auch eigene Impulse einzubringen. Ebenfalls verhindert ein offener Leitfaden, dass die Gruppendynamik gestört wird, und die Offenheit im Gespräch bleibt bestehen. Zudem bietet dieser Leitfaden der Moderatorin die Gelegenheit, direkt nachzufragen (Kühn & Koschel, 2011, S. 99-101).

Um die Interviews anschliessend zu transkribieren und zu analysieren, wurden diese als Audiodateien aufgenommen. Wie bereits erwähnt, erfolgte nach der Transkription die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018). Mit dieser Methode konnten die Kategorien induktiv am Material gebildet und die Transkripte Schritt für Schritt durchgearbeitet und kategorisiert werden. Das gibt eine gute Grundlage für den Ergebnisteil im 4. Kapitel (ebd., S. 97-98).

3.3 Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte mittels der beiden Gruppeninterviews mit jeweils drei diplomierten GSD. Dazu wurde anhand von Kühn und Koschel (2011, S. 99-101) ein Leitfaden erstellt. Der Leitfaden soll als roter Faden für die Interviews gelten und eine Struktur in das Gespräch bringen. Er sollte jedoch nicht zu strukturiert sein und viel Spielraum für beide Seiten, Teilnehmerinnen sowie auch

die Moderatorin, lassen. Somit steht der Austausch zwischen den Teilnehmerinnen im Zentrum und es können viele Erfahrungen, Erlebnisse und Meinungen von den diplomierten GSD erfasst werden. Kühn und Koschel (2011) erwähnen, dass es empfehlenswert sei, sogenannte «Stimuli-Materialien» in die Gruppendiskussion einzubauen. Diese sind diskussionsfördernd und aktivieren die Teilnehmerinnen (ebd., S. 112). Die Verfasserinnen haben sich entschieden, diese Strategie in den Gruppeninterviews anzuwenden, um so die verschiedenen Strategien der Befragten zu erfassen. Dazu sollten die Teilnehmerinnen ihre Strategien auf Zettel schreiben und diese dann zusammen mit einer Erklärung dazu an eine Tafel hängen. So hätte eine Zusammenstellung aller Strategien entstehen können und sie wären sogleich auf die Anwendung vor, während und nach einem Einsatz eingeteilt worden. Aufgrund der Online-Durchführung der Interviews konnte die Zusammenstellung nicht mit ausgefüllten Zetteln der Teilnehmerinnen gemacht werden. Anstelle davon wurden die Stichworte in den Chat geschrieben und konnten danach von jeder Person kommentiert werden. So konnte die Moderatorin alle Strategien erfassen und in die Zusammenstellung aufnehmen, welche später auch als Grundlage für die geplanten Vergleiche dienen sollte.

Wie bereits erwähnt, wurden die Audiodateien der Interviews mit dem f4 Transkriptionssystem anhand der wissenschaftlichen Transkription verschriftlicht und anonymisiert. Hierbei wird der Inhalt wörtlich transkribiert, lediglich die Sprache wird der einfacheren Lesbarkeit halber ins Hochdeutsche übersetzt. Bei dieser Methode liegt der Fokus der Transkription auf dem Inhalt der Gruppeninterviews und bildet so die Basis für die nachfolgende Datenauswertung (Fuss & Karbach, 2014, S. 61-62).

3.4 Datenauswertung

Nach der Transkription folgte die Datenauswertung. Dabei entschieden sich die Verfasserinnen für die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018). Bei dieser Methode werden die Kategorien induktiv am Material gebildet. In einem ersten Schritt wurden die Transkripte genau durchgelesen und es wurde versucht, die Forschungsfrage basierend auf den ersten Erkenntnissen bereits beantworten zu können. Danach begann die erste Phase der Kategorienbildung, bei welcher sich die in Tabelle 1 ersichtlichen Kategorien herauskristallisierten. Da manche Aussagen in zwei oder mehrere verschiedene Kategorien gepasst hätten, definierten die Verfasserinnen genau, was die verschiedenen Kategorien beinhalten, um sie gezielt voneinander zu unterscheiden (ebd., S.97-101).

Tabelle 1 Kategorisierung (eigene Darstellung)

Hauptkategorien	Definition
Psychische Belastung	Definition der Befragten
Vorbereitung	Inhaltsbezogene Gedanken, die vor einem Einsatz gemacht werden; körperliche Vorbereitung; erfassen der Daten; Planung möglicher Handlungsstrategien
Abgrenzung	Abgrenzung vom Einsatz; emotional Abstand gewinnen; Bewusstsein der eigenen Rolle; die eigenen Kompetenzen kennen
Veränderter Fokus	Kognitive Einstellung ändern; sich selber motivieren / fokussieren
Reflexion	Hinterfragen und Gedanken zum eigenen Handeln und zur Situation
Gesunder Lebensstil	Körperlich ausgeruht und im Einklang zu sein; auf sich achten bezüglich Ernährung, Sport und Bewegung
Ziele und Veränderung	Eigene Ziele; Veränderung als Doppelbedeutung Veränderte Strategien Wünsche zur Veränderung an den Arbeitgeber

Sind die Hauptkategorien gebildet, kommt es zum Codierungsprozess. Dieser wurde so gehandhabt, dass alle Aussagen aus den Interviews Zeile für Zeile durchgearbeitet und dann den passenden Kategorien zugeordnet wurden. Abschnitte, welche zu mehreren Kategorien passten, wurden Satz für Satz codiert. So kann es sein, dass es in mehreren Kategorien Aussagen hat, die aus demselben Interviewabschnitt stammen (Kuckartz, 2018, S. 102-104). Gleiche Nennungen von verschiedenen Personen wurden bewusst nur einmal in das Kategoriensystem¹² aufgenommen. Es handelt sich um eine rein qualitative Analyse, und die Aussagen werden daher im Ergebnisteil nicht gewichtet. Nachdem das gesamte Material codiert worden war, wurden alle Textstellen, die der gleichen Kategorie angehören zusammengestellt und es wurden induktive Subkategorien erstellt (ebd., S. 106). Die darauffolgende Analyse erfolgte nach der «Kategorienbasierten Auswertung entlang der Hauptkategorien» (Kuckartz, 2018, S. 118). Wobei die Verfasserinnen, wie bereits erwähnt, die Häufigkeit der Aussagen nicht berücksichtigt haben.

4. Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den beiden Gruppeninterviews zusammengefasst, mit Zitaten aus den Interviews belegt und mit der Theorie verknüpft. Die Zitate wurden in einen logischen Zusammenhang gebracht und sind deshalb nicht in der zeitlichen Abfolge, wie sie im Interview gesagt wurden, erwähnt. Weiter wurden die Zitate gegenüber dem detaillierten Transkript¹³ teilweise gestrafft bzw. vereinfacht.

¹² Siehe Anhang 7

¹³ Siehe Anhänge 3 & 4

Um die Forschungsfrage im 5. Kapitel beantworten zu können, wird nachfolgend erläutert, was für die Befragten eine psychische Belastung ist und wie sich diese bei ihnen bemerkbar macht. Die Forschungsfrage lautet: «Wie beugen Gebärdensprachdolmetscherinnen in der Deutschschweiz psychischen Belastungen vor oder wie bewältigen sie diese?» Des Weiteren werden die genannten Strategien zur Bewältigung einer Belastung und/oder zur Prävention erklärt. Zuletzt werden die Ziele der Befragten, die Veränderungswünsche sowie die Veränderungen der eigenen Strategien im Laufe der Jahre festgehalten.

Für das eine Gruppeninterview wurden drei GSD mit weniger als fünf Jahren Berufserfahrung ausgewählt und für das andere drei, welche mehr als fünf Jahre im Beruf tätig sind. Dies wurde so gehandhabt, da ursprünglich geplant war, einen Vergleich zwischen den beiden Gruppen zu machen. Das war jedoch aufgrund der ähnlichen Ergebnisse nicht möglich. Somit wurden beide Interviews in der Analyse zusammengelegt. Im Folgenden werden die Ergebnisse beider Interviews, ohne einen Vergleich, dargelegt.

Da es sich in der vorliegenden Arbeit um eine qualitative Arbeit handelt, ist es den Verfasserinnen wichtig zu erwähnen, dass die Aussagen nicht verallgemeinert werden können. Aus diesem Grund haben die Autorinnen weder in der Analyse noch im folgenden Ergebnisteil die erwähnten Strategien gewichtet. Es ist lediglich eine Zusammenstellung aller genannten Strategien aus den Interviews und wie diese angewendet werden.

4.1. Psychische Belastung

Nachfolgend wird zusammengefasst, was die Befragten unter dem Begriff psychische Belastung verstehen und was für körperliche Auswirkungen dies bei ihnen hervorruft.

Ohnmachtsgefühl

Eine psychische Belastung wird von einigen der Befragten erlebt, wenn keine passenden Handlungsstrategien vorhanden sind. Das Gefühl der Ohnmacht kommt auf, wenn die Befragten beispielsweise aufgrund ihrer Rolle keine weiteren Schritte einleiten können, auch wenn dies ihrer Meinung nach nötig wäre.

B1: «... wenn man als Mensch mit einer Situation überfordert ist und keine oder wenige oder ungeeignete Handlungsstrategien sieht ...» (Interview 1, 00:01:19-1).

B1: «...psychisch belastend ist, ... wenn ich es danach mitnehme und das Gefühl habe da müsste jetzt irgendjemand etwas machen, aber ich als Dolmetscherin kann nicht Ich finde, [das ist] wie so ein wenig ein Missstand, der mich stresst, ... Da müsste jemand reagieren dann komme ich

in eine Art Ohnmacht, wie B3 gesagt hat, so ... ich kann nicht, da meine Aufgabe eine andere ist und ich muss dort wieder wie schnell loslassen ...» (Interview 1, 00:12:08-0).

Das Gefühl der Ohnmacht als Ursache für eine psychische Belastung sehen die beiden Verfasserinnen als ein Ungleichgewicht in der Job-Demand-Control-Beziehung, wie von Karasek und Theorell beschrieben. Die Ohnmacht kann als eine Folge der erhöhten Anforderungen aufgrund des Ehrenkodexes¹⁴ bei gleichzeitiger Einschränkung der Steuerungsmöglichkeiten angesehen werden. Denn es wäre den GSD grundsätzlich möglich, den Missstand aufzuheben, der die Ohnmachtssituation ausgelöst hat, oder zur Aufhebung beizutragen, aber der Ehrenkodex schreibt vor, dass eine Dolmetscherin unauffällig bleiben muss, und somit ist ihr Handlungsspielraum eingeschränkt (vgl. S. 7).

Herausfordernde Umstände

Auch erwähnt wurde, dass die Arbeit an sich - der Umfang, die Art und Weise, wie gearbeitet wird seitens des Arbeitgebers, das Administrative sowie auch das Finanzielle - als eine Herausforderung angesehen wird. Ebenfalls herausfordernd war der Frühling 2020, als das Corona-Virus die Schweiz in einen Lockdown zwang und plötzlich keine Arbeit mehr da war. Es gab nicht mehr so viele Aufträge, zudem kam das Ferndolmetschen auf Plattformen wie Zoom vermehrt dazu. Bei der Vorbereitung auf einen Einsatz können unterschiedliche Herausforderungen auf eine Dolmetscherin zukommen, die sie als psychisch belastend empfindet. Dazu gehört, wenn das Durcharbeiten der Vorbereitungsunterlagen im Vergleich zur Dauer des Einsatzes unverhältnismässig viel Zeit beansprucht. Ebenfalls in Bezug zum Stress erwähnt eine Befragte, dass dieser als Belastung wahrgenommene Stress bereits bei kleinen Dingen beginnt, bspw. wenn aufgrund der öffentlichen Verkehrslage eine Verspätung droht.

B3: «... die Art und Weise wie wir arbeiten vom Arbeitgeber her. Also wieviel Stress und allenfalls Belastung oder Ärger auch in dieser Organisationsstruktur oder Organisationsebene da ist ...» (Interview 1, 01:08:07-6).

B4: «... der Arbeitsumfang an sich Das Administrative, dann die Organisation, das Finanzielle ...» (Interview 2, 00:03:24-1).

B3: «... in der Lockdown-Situation im Frühling, da sind natürlich ganz viele Sachen passiert. Von einem Tag auf den anderen keine Arbeit mehr, plötzlich solche Einsätze auf Zoom ...» (Interview 1, 00:47:52-3).

¹⁴ (Procom, 2001)

B6: «... Wo ich irgendwie vier Stunden vorbereiten muss für einen stündigen Einsatz oder so. Was dann viel Stress / mehr Stress auslöst, dafür, dass es dann am Schluss irgendwie nur eine Stunde geht und ich aber mega viel Zeit investiert habe und Nerven ...» (Interview 2, 00:46:05-3).

B4: «... Also sei es schon nur die Anreise, dann die Verbindung (lacht), erwischst du [sie], dass du nicht zu spät kommst. Also es fängt so mit ganz kleinen Sachen an ...» (Interview 2, 00:08:03-1).

Aufgrund der oben genannten Aussagen schliessen die Verfasserinnen, dass eine psychische Belastung bei den Befragten aufgrund psychischer Stressoren verspürt wird. Die erwähnte Pünktlichkeit, die unverhältnismässige Vorbereitungszeit und die Veränderung durch Zoom zeigen, dass ein Leistungsdruck durch das Streben nach gelingender Arbeit ausgelöst wird. Die Angst, aufgrund des landesweiten Lockdowns, wird von den Autorinnen als Existenzangst angesehen (vgl. S. 4). Ebenfalls kann die Situation mit dem Arbeitgeber und dem Arbeitsumfang als eine zu hohe Arbeitsanforderung angesehen werden, welche schlussendlich ein Ungleichgewicht in der Job-Demand-Control-Beziehung auslösen kann (vgl. S. 7).

Emotionalität

Eine psychische Belastung wird von den Befragten dann empfunden, wenn während des Einsatzes Emotionen mit im Spiel sind, seitens der Kunden oder auch die persönlichen Empfindungen der Dolmetscherin wie Unwohlsein oder Überforderung. Beschäftigt einen der Einsatz auch nachher noch lange, wird dies ebenfalls als eine Belastung angesehen. Zudem wurde erwähnt, dass es durchaus auch Einsätze gibt, welche einen emotional mitnehmen, die Wut auslösen, oder bei denen die Situation einem persönlichen Erlebnis ähnelt. Eine Befragte erwähnte in diesem Zusammenhang auch das Überrascht-Werden, wenn man sich nicht auf eine solche Situation vorbereiten kann.

B1: «... Das eine ist, wenn [sich] die Menschen selbst in einer gewissen Emotionalität befinden. Dass das auf mich auch einen Einfluss hat ...» (Interview 1, 00:20:58-4).

B4: «... Ich glaube für mich sind es wie zwei verschiedene Bereiche. Einerseits die psychische Belastung, die direkt im Setting stattfindet, wenn ich mich im Setting selbst unwohl fühle, überfordert fühle, aber mehr mit meinen eigenen Emotionen oder was das Setting mit mir macht. Und [die] psychische Belastung nach dem Einsatz. Also wenn ein Einsatz einem sehr lange nachhängt ...» (Interview 2, 00:01:18-3)

B6: «... bin auch schon aus einem Einsatz, da hätte ich weinen können. Oder dann bin ich mega wütend. Nachher nervt es mich, dass es eigentlich so viel mit mir macht, und das ist ja auch Stress für mich ...» (Interview 2, 00:08:39-1).

B3: «... weil mich ein Einsatz, das hat B2 schon angesprochen, extrem in meiner eigenen Geschichte erwischt hat Aber diese Unvorbereitetheit von ‚ich gehe einfach mit einer Person [zu einem solchen Einsatz]‘ zu, ‚aha es ist noch [eine zusätzliche Situation]‘ ...» (Interview 1, 00:17:21-6).

Die ausgelöste Emotionalität sowie das Gefühl des Überfordert-Seins werden oftmals als Symptome von Burnout beschrieben. Die Verfasserinnen sehen diese Symptome als normale Reaktion auf einen stressigen Einsatz. Diese sind erst dann kritisch, wenn die Symptome lange andauern und auch durch eine Erholung nicht abklingen (vgl. S. 8-9). Die Verfasserinnen sehen die eigenen Erfahrungen, die eine Belastung auslösen als Anzeichen dafür, dass die Stressreaktion den Weg über die Grosshirnrinde macht. Durch das Zugreifen auf ähnliche Erfahrungen, welche damals als stressig erlebt wurden, wird die ähnliche Situation nun gleich bewertet (vgl. S. 5).

Körperliche Auswirkungen

Von den Befragten wurden unterschiedliche Symptome genannt, wie sich bei ihnen eine psychische Belastung zeigt. Erwähnt wurde das schlechte Schlafen und zu frühes Erwachen, was eine Gereiztheit auslösen kann. Weiter kam zur Sprache, dass sie die Belastung anhand eines «vibrierenden» Kopfes spüren. Auch der Stressschweiss, mehr trinken und ein nervöser Bauch sind Anzeichen dafür. Letzteres führte auch zu Verdauungsschwierigkeiten und/oder vermehrtem Toilettengang. Ebenfalls wurde das Adrenalin genannt, das während des Einsatzes höchste Konzentration und Fokussierung ermöglicht. Nach dem Einsatz wurde gesagt, dass das Gefühl noch anhält und die Dolmetscherin sich mehr angetrieben fühlt.

B2: «...durch das schlechte Schlafen oder gereizt sein ...» (Interview 1, 00:05:38-9).

B3: «... Oder der Kopf vibriert so wie ein Computer, den man nicht runter fährt ...» (Interview 1, 00:47:52-3).

B5: «... Und dann der Stressschweiss ...» (Interview 2, 00:04:28-9).

B3: «... nervöser Bauch, also so ein wenig flatterig oder ... nehme sieben Schlucke Wasser aus der Flasche innerhalb einer Minute ...» (Interview 1, 00:08:01-2).

B1: «Ja bis hin zu Verdauungsschwierigkeiten Das sind dann so diese Stresssituationen. Wenn man dann am Morgen um vier Uhr aufstehen muss oder Viertel vor fünf und schon irgendwie um drei wach ist ...» (Interview 1, 00:06:25-1).

B6: «...Also, wenn ich einen Einsatz habe, bei dem ich weiss, ich bin mega nervös, also muss ich sicher vorher nochmals aufs WC Und auch nach dem Einsatz, [wenn] ich ... herausfordernde Einsätze gehabt habe, wo ich vorher eben darauf nervös gewesen bin, bin ich auch nachher noch so mega aufgeputscht ...» (Interview 2, 00:05:30-5).

B5: «... Ist noch ein guter Punkt mit dem Adrenalin, das man vielleicht auch mit Lampenfieber vergleichen kann, dass es eben im Endeffekt auch etwas Positives sein kann. Das dich so mega pusht und dich einfach absolut konzentriert macht, dass du wirklich wie einen Tunnelblick hast. ...» (Interview 2, 00:07:16-0).

Die Autorinnen sehen die körperlichen Auswirkungen, die in den Interviews genannt wurden, als körperliche Stressreaktionen. Kaluza (2018) beschreibt, dass aufgrund der erweiterten Blutgefäße, unter anderem das Gehirn stärker durchblutet wird. Die Verfasserinnen gehen davon aus, dass dadurch und durch das ausgeschüttete Adrenalin der Kopf als «vibrierend» empfunden wird. Durch die Stressreaktion im Körper ist der Mensch in der Lage, Höchstleistungen zu erbringen. Dies zeigt sich zum einen in der absoluten Konzentration, welche die Befragten erwähnt haben, und zum anderen im Tunnelblick, der durch diese Konzentriertheit entsteht. Der ganze körperliche Vorgang erzeugt soviel Wärme, dass der Körper sich durch die Produktion von Schweiß abkühlt. Das vermehrte Trinken kann als Zeichen eines zu trockenen Mundes angesehen werden, was wiederum auf die veränderte Verdauungstätigkeit, wie sie von Kaluza (2018) beschrieben wird, zurückzuführen ist (vgl. S. 5-7).

4.2 Strategien

Während des Interviews beschrieben die Befragten ihre verschiedenen Strategien gegen psychische Belastungen und sagten, wann sie diese anwenden. Die Strategien sind untenstehend aus der Analyse zusammengefasst und in den Hauptkategorien aufgelistet.

Vorbereitung

Die Vorbereitung wurde als eine Strategie erwähnt, um einer herausfordernden Dolmetsch-Situation entgegenzuwirken und so eine negative psychische Belastung zu vermeiden. Die Befragten nutzen zur Vorbereitung die erhaltenen Unterlagen, um sich thematisch und im Hinblick auf den möglichen Wortschatz auf den Einsatz vorzubereiten. Nicht nur die Unterlagen unterstützen, auch alle zusätzlichen Informationen, die eingeholt werden können, werden genutzt. So kann ein Einsatz, der herausfordernd scheint, bereits im Vorfeld detailliert erfasst werden und mögliche Strategien können geplant werden. Das Ziel des Gesprächs wird erfasst, was hilft, sich bereits vorgängig zu überlegen, wie man sich auch während des Gespräches abgrenzen kann. Weiter wurde die körperliche Vorbereitung auf einen Einsatz erwähnt. Dazu wird der Körper durch kleine Übungen aufgewärmt und es werden Atemübungen gemacht.

B1: «... wo ich versucht habe, den Einsatz möglichst wirklich im Detail zu erfassen. Das heisst, ich habe eine ganz gute Vorbereitung gewollt, indem ich, ja, alle Informationen, die es im Vorfeld gegeben hat, habe wissen wollen Und dann habe ich abgeklärt, was effektiv ... in dem Gespräch das Ziel sein wird Und das leitet dann eigentlich alles ab, was man dann während des Einsatzes macht, und während des Einsatzes unterbreche ich auch. Also das nehme ich mir dann auch vor in der Planung, wenn die Kommunikation nicht sichergestellt werden kann. Ich weise darauf hin, das ist nicht angekommen, das hat nicht geklappt, [die] Kommunikation ist nicht gewährleistet‘ und ich begründe auch warum...» (Interview 1, 01:02:40-0).

B3: «... Also so aufwärmen vor dem Einsatz. Also so ein wenig die Handgelenke oder so ein paar Atemübungen, Schultern so ein wenig ... kreisen ...» (Interview 1, 00:47:52-3).

Was zur Vorbereitung dient, hingegen von den Befragten erst nach einem Einsatz gemacht wird, ist eine Personenliste. Somit können personenbezogene Kontextinformationen, welche für einen Folgeeinsatz wichtig sind, zur Vorbereitung genutzt werden. Im Interview auch erwähnt wurde, dass kleine Filmchen mit bspw. Gebärdennamen aufgenommen werden, so dass diese für einen weiteren Einsatz mit gleichen Kunden erneut verwendet werden können.

B6: «...mit der Vorbereitung ... mache ich eine Personenliste. Für die Vorbereitung ... für einen Folgeeinsatz wieder mit diesen Personen. Weil es gibt jeweils Familien mit [drei] Kindern, wo jeder irgendwie an einem verschiedenen Punkt steht und jeder hat einen anderen Beruf oder was auch immer Und darum schreibe ich mir das immer auf, natürlich ultrageheim, also, einfach für mich, dass ich wieder nachschauen kann ...» (Interview 2, 00:38:15-7).

B5: «... ich habe Filmchen gemacht von Gebärdennamen oder von Settings, bei denen ich weiss, vielleicht wiederholt sich das und es ist gut, wenn ich das im Voraus noch habe ...» (Interview 2, 00:49:31-1).

Die Verfasserinnen sehen die Vorgehensweise bei der Informationsbeschaffung als ein Indiz für die Anwendung des DC-Schemas (Dean & Pollard, 2013). Mögliche Anforderungen werden notiert und daraus eigene Steuerungsmöglichkeiten formuliert. Eine Befragte hat sich bei einem spezifischen Beispiel überlegt, dass das Ziel dieses Einsatzes das allgemeine Verstehen ist (die Anforderung), und dass sie bei Bedarf im Einsatz unterbrechen und nachfragen (Steuerungsmöglichkeit) wird. Der Wortschatz wird aus demselben Grund gesammelt. Mögliche fachspezifische Wörter/Gebärden werden vermutlich gefordert, weshalb zur Vorbereitung die Strategie des Nachschlagens gewählt wird. Durch das Überlegen, wo die Grenzen sind, wird eine liberalere oder konservativere Steuerungsmöglichkeit gewählt (vgl. S. 11-13). Als mögliche Stressfolge wird von Kaluza (2018) erwähnt, dass die Extremitäten eine geringere Durchblutung erhalten als der Rest des Körpers. Das Aufwärmen

des Körpers durch das Handgelenkkreisen kann daher kommen, dass die Stressfolge bereits eingesetzt hat, und so kann dem entgegengewirkt werden. Oder aber sie kann als eine präventive Übung angesehen werden, da die Stressfolge bereits eine bekannte ist und die Strategie eingesetzt wird, um dem entgegenzuwirken (vgl. S. 6).

Abgrenzung

Die Abgrenzung vor dem Einsatz findet bei den Befragten in Form von bewusster Arbeits- und Freizeitplanung statt. Da die Verantwortung der Arbeitsplanung bei der Dolmetscherin liegt, ist es wichtig, dass selbst geschaut wird, dass man sich nicht überarbeitet. Im Vorfeld wird bewusst angeschaut, welche Einsätze überhaupt angenommen werden und wie die eigenen Kompetenzen während des Einsatzes eingesetzt werden können. Es wird auch geklärt, wo die eigenen Grenzen liegen.

B1: «...Und dann habe ich im Vorfeld, das ist alles noch in der Vorbereitung, auch klar zum Ausdruck gebracht, was ich als Dolmetscherin mache, ... was beabsichtige / was habe ich / was stelle ich mir vor, was werde ich machen oder was werde ich auch nicht machen? Also, wo gebe ich meine Verantwortung ab? Und ich erkläre, was meine Kompetenzen sind, aber auch wo meine Grenzen sind ... Ich habe dann herausgefunden, wo ... mein Spielraum ist. Wie weit kann das aufgehen? / Wo habe ich etwas, das ich nicht abschätzen kann? ...» (Interview 1, 01:02:40-0).

B6: «... Und Work Life Balance, genau, das ist einfach im Zusammenhang mit unserem Beruf, dass man einfach / weil wir halt so eine riesige Selbstverantwortlichkeit haben, wie wir unsere Einsätze planen, oder, wir sind ja ... eigentlich immer selber am Entscheiden, wieviel Einsätze nehme ich an, wieviel/ wie oft will ich arbeiten und wir müssen da mega viel selber darauf schauen, dass wir uns nicht überarbeiten, oder, dass wir uns das gut einteilen, dass du dir genug Freizeit nimmst und auch wieder runter kommen kannst und sich auch bewusst mal frei nehmen ...» (Interview 2, 00:33:46-8).

B3: «... Auch Einsätze bewusst nicht annehmen oder wieder ein wenig überlegen, wo will ich wirklich arbeiten, wo bin ich die richtige [Person] am richtigen Ort ...» (Interview 1, 00:47:52-3).

Während des Einsatzes versuchen die Befragten Distanz zu schaffen, indem sie sich durch ihren beruflichen Auftrag abgrenzen. Um bei den eigenen Aufgaben zu bleiben, ziehen sie Hilfe bei. Zur Abgrenzung gehört für die Befragten auch, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, wie bspw. das Sichern der eigenen Pause.

B2: «... Um das irgendwie wegtun zu können, und wenn es gar nicht geht, halt dann sich Hilfe holen ... Und dann hilft es aber auf eine Art auch zum Sagen, ‚ich bin da als Dolmetscherin und ich habe sonst keine Funktion da‘. Dann kann ich mich selber wie auch wieder ein wenig rausnehmen, aus

dem. Denn es ist nicht meine Aufgabe und ich kann sowieso nichts machen. So, das hilft dann um diese Distanz wieder einzunehmen ...» (Interview 1, 00:14:12-8).

B1: «...Also mehr so ein wenig eine Pause sichern, um auch irgendwie den Einsatz und den Stress zu unterteilen Dass mein Bedürfnis da nicht vergessen geht ...» (Interview 1, 00:51:14-5).

Die Abgrenzung *nach* dem Einsatz findet in Form eines Nachgesprächs statt. Diese Nachbesprechung bezieht sich auf die Kommunikation und nicht auf die inhaltliche Ebene. So kann nach dem Einsatz abgeschaltet werden.

B1: «... Und nach dem Einsatz stehe ich auch für eine kurze Nachbesprechung zur Verfügung. Und da achte ich mich darauf, dass ich einfach auf meine Beobachtungen, was in Bezug auf Kommunikation gewesen ist, dass ich diese wiedergebe. Nicht inhaltlich, geht mich nichts an. Also ja, sondern vielmehr, was ist mir im Zusammenhang mit der Kommunikation aufgefallen? Und wenn es gewünscht ist, stelle ich das zur Verfügung. Und ich merke aber auch, und ... da sind wir wieder auch ... [bei] meiner Psychohygiene. Wenn ich das wie noch abschliessen und deponieren kann, dann kann ich aus dem Einsatz raus laufen und heim gehen und es ist für mich erledigt ...» (Interview 1, 01:02:40-0).

Die Verfasserinnen sehen die Abgrenzung vor dem Einsatz als eine praktische Anwendung der Selbstpflege (Kollak, 2008), sprich einer Burnout Prävention. Durch das bewusste Planen der Einsätze sowie der eigenen Freizeit wird eine Balance zwischen Ruhepausen und Leistungsanforderungen hergestellt (vgl. S. 22). Die detaillierte Vorbereitung beinhaltet die Auseinandersetzung mit den eigenen Steuerungsmöglichkeiten, auf welche während des Einsatzes zurückgegriffen werden kann (vgl. S. 12-13). Dazu zählt unter anderem die Übernahme der Verantwortung für sich selbst, welche zu den Resilienz-Faktoren gehört. In der bewussten Abgabe der Verantwortung, der Inanspruchnahme von Hilfe, dem Mitteilen der eigenen Grenzen sowie dem Sichern der eigenen Pausen sehen die Verfasserinnen diese Übernahme (vgl. S. 15). Das DC-S beschreibt, dass Rücksprache und Austausch mit dem Kunden als Steuerungsmöglichkeiten dienen. Die Autorinnen sind der Meinung, dass das erwähnte Nachgespräch als eine solche Möglichkeit zählt (vgl. S. 12).

Veränderter Fokus

Die Befragten nutzen das bewusste Atmen, um nochmals Energie zu sammeln für den Einsatz. Zudem wurde erwähnt, dass sie sich nach bewusstem Atmen selbstsicherer fühlen als ursprünglich. Um allgemein ruhiger zu werden und um standhaft zu sein, werden Achtsamkeitsübungen gemacht. Ebenfalls wurde Meditation als eine praktizierte Strategie erwähnt.

B4: «...Das Immer-vorher-noch-auf-das-WC-Gehen, das ist glaube ich, einfach so eine Angewohnheit, die man hat. Das gibt mir gleichzeitig auch den Moment, dass ich einfach nochmals durchatme und meine Energien sammle ...» (Interview 2, 00:06:45-9).

B5: «So irgendwie geerdet bleiben. Füße auf dem Boden lassen und irgendwie, ja, klingt jetzt etwas esoterisch, aber, ja, einfach mit dem Atem kannst du dich so selber auch überlisten, dass du eigentlich viel sicherer bist, als du eigentlich meinst ...» (Interview 2, 00:20:02-9).

B5: «... Achtsamkeitsübungen so das Hibbelige oder ein wenig so in das Fahrige rein geraten. (lacht) Sondern, dass man versucht, mit solchen Übungen, eben mit Atmen oder so in seinen Beinen stark zu bleiben ...» (Interview 2, 00:24:42-9).

B5: «... ich habe es tatsächlich auch mit Meditationsmusik (lacht) versucht, ... mich zu entspannen oder auch manchmal so begleitete Meditation Und tatsächlich auch im Einsatz, wenn man jetzt so voll ins Schleudern kommt aber versuche nicht das oberflächliche Atmen, so wie so aus sich rauspressen ...» (Interview 2, 00:19:27-0).

Im Interview wurde erwähnt, dass es in einer emotional herausfordernden Situation hilft, sich wieder auf die Fakten zu konzentriert. Zudem werden Situationen, welche von den Dolmetscherinnen als belastend wahrgenommen werden, in Relation zum Weltgeschehen gestellt.

Bei einer schwierigen Situation hilft es, kurz den Blick auf einen selbst mitgebrachten Gegenstand zu werfen. Die Befragten achten während eines Einsatzes darauf, dass die Schwierigkeiten nicht im Fokus stehen. Es wird sich selbst bewusst gemacht, dass nach einer gewissen Zeit ein Ende in Sicht ist. Diese Strategie verwenden sie auch in einem Doppeleinsatz, dass man sich in Erinnerung ruft, dass der Tag trotz allem vorbei gehen wird. Von den Befragten wurde auch ein gewisser Humor entwickelt.

B1: «... und mich irgendwie wieder nach Fakten richten kann ...» (Interview 1, 00:20:58-4).

B2: «...erfreuen an Dingen. Eben was ich unterwegs sehe, vor- und nachher dass ich mich einfach wie eine Art selbst ablenke, mit Sachen die [ich] sehe und mich ab dem freue. Es geht in das Gleiche, auch an etwas Schönes denken dass man irgend etwas mitnimmt wenn es schwierig war, habe ich einfach meinen schönen [Fingerhut] angeschaut was ich auch geschrieben habe, irgend in eine Relation bringen, zu dem, was überhaupt läuft auf der Welt ...» (Interview 1, 00:37:23-1).

B1: «... dass ich mir ganz bewusst, oder auch manchmal mit der Kollegin sage, jetzt sind es 6 Stunden. Es wird heute Abend fünf Uhr werden So ein wenig, nicht nur den Berg sehen, sondern eigentlich das, was wieder nachher kommt ...» (Interview 1, 00:40:30-1).

B3: «...Und auch so ein wenig einen gewissen Humor für Dinge ...» (Interview 1, 01:06:24-2).

Die Verfasserinnen ordnen das bewusste Atmen vor einem Einsatz einerseits auf anatomischer Ebene ein, dass der Körper durch den Sauerstoff genügend Energie für das kommende Dolmetschen erhält (vgl. S. 6). Andererseits gehen die Autorinnen auch davon aus, dass die Atmung der Entspannung dient. Meditation unterstützt ebenfalls bei der Entspannung und dem Finden der eigenen Mitte. Die Befragte erwähnte, dass sie Achtsamkeitsübungen macht, wenn sie ruhelos ist. Durch die Übungen kann die Dolmetscherin ihren Fokus wieder auf das Jetzt legen und sich auf ihre Arbeit konzentrieren (vgl. S. 21-22). Das Richten nach Fakten, an etwas Schönes denken, sowie die Belastungen in Relation zur Welt zu sehen, fassen die Autorinnen als Strategie der Ablenkung auf, welche bei nicht kontrollierbaren Stresssituationen eingesetzt wird. Den Humor sehen die beiden Autorinnen als eine aktive Coping-Strategie, welche die Situation auflockern und erleichtern kann (vgl. S. 19). Das bewusste Fokussieren der Gedanken auf das Ende des Einsatzes kann als optimistisches Denken angesehen werden (vgl. S. 16).

Reflexion

Da die Einsätze oftmals alleine absolviert werden, ist es sehr wichtig, sich und die Situationen zu reflektieren. Ebenfalls von den Befragten wurden die In-Haus-Produktionen und das Anschauen von alten Videos aus dem Studium erwähnt, welche zur Reflexion genutzt werden. Bereits im Voraus werden Überlegungen zu möglichen Herausforderungen gemacht, die während des Einsatzes auf einen zukommen könnten. Diese notierten Überlegungen werden dann nach dem Einsatz aufgrund der gemachten Erfahrungen ergänzt. Auch erwähnt wurde, dass selbst während des Einsatzes die Selbstreflexion stattfindet. Bei der Reflexion soll das Augenmerk nebst dem, was verbessert werden soll, auch auf das gelegt werden, was gelungen ist.

B5: «...Und eben auch mit der Reflexion. Ich glaube das ist, da wir ja auch oft alleine unterwegs sind ... mega wichtig, dass man sich selbst reflektiert, dass man die ganze Situation reflektiert ...» (Interview 2, 00:24:42-9).

B6: «... Reflexion, ja mega. Ich bin sehr selbstkritisch. (lacht) Aber was mir auch mega geholfen hat, ist eben gerade in Bezug auf das Wohlwollende, alte Videos anzuschauen, aus dem Studium, wieder mal eine In-Haus-Produktion. Das ist bei uns [Name des Arbeitgebers] eigentlich wie ein Setting dolmetschen gehen, bei dem du dann wieder mal darüber reflektierst, bei dem du dich wieder siehst

auf einem Video und ... das gibt einem gerade wieder einen anderen Blick, weil du siehst dich jetzt nie mehr so richtig selber dolmetschen ...» (Interview 2, 00:33:46-8).

B5: «... Was habe ich mir vorgenommen zum Umsetzen? Wie habe ich es umgesetzt? Und wie, ja wie kann ich das Zeug einordnen? ...» (Interview 2, 00:55:59-5).

B4: «.... Und nachher Notizen, Einsatztagebuch habe ich am Anfang viel mehr gemacht. Das ist bei mir vor und nach dem Einsatz. Also vor dem Einsatz sind das meistens dann mehr so Überlegungen gewesen, was könnten das für Herausforderungen sein im Einsatz. Was kann gerade schwierig sein. Und nach dem Einsatz halt, ja, ich bin jetzt jemand, dem es mega hilft, wenn ich Sachen aufschreiben kann, dass ich das irgendwie greifen kann, zum Verstehen, was eigentlich passiert ist? Und dann hat man das schon mal auf einem Papier und es fällt so ein bisschen Last ab ... » (Interview 2, 00:37:16-4).

B4: «... das Positive suchen, ich glaube es haben alle eher die Tendenz, Fehler zu finden und sich zu wenig mal sagen ‚hei, das hast du im Fall gut gemacht‘. Und gleichzeitig immer kritisch bleiben Selbstreflexion passiert mir, was ich mega spannend gefunden habe, mittlerweile sogar während des Einsatzes ...» (Interview 2, 00:36:27-1).

Der Austausch mit Berufskolleginnen, Freunden und der Familie wurde von den Befragten als sehr wichtige Ressource genannt. Sich mit Berufskolleginnen auszutauschen wird von den GSD sehr geschätzt, sie fühlen sich verstanden, da alle wissen, wovon die Rede ist. Der Austausch mit Berufskolleginnen kann auch vor einem Einsatz stattfinden. Da geht es dann vorwiegend um den Wortschatz oder die Umsetzung der Verdolmetschung einer möglichen Aussage. Mit der Familie dient der Austausch nebst der empfundenen Unterstützung auch dazu, die Gedanken vom Job zu lösen.

B4: «..., Austausch mit Berufskolleginnen und Freunden. Also eben auch, das haben beide auch schon gesagt, Berufskolleginnen sicher, weil einfach ein gutes Grundverständnis da ist ..., weil das Mitfühlen da ist, was glaube ich jeder andere nicht begreifen kann, warum dass jetzt solche Situationen für einem so aufwühlend sind vor dem Einsatz teilweise auch, aber dann geht es mehr so vielleicht nach dem Wortschatz fragen und Ideen wie man Sachen übersetzen kann oder wenn man im Doppel ist. Und das Meiste, finde ich, findet schon nach dem Einsatz statt ...» (Interview 2, 00:39:58-7).

B3: «... Also mit Freundinnen Kaffee trinken gehen, mit Berufskolleginnen austauschen. Meistens informell, es kann durchaus auch sein, dass man sich dann für eine Intervention trifft Ja Familie und Freunde, eben, das soziale Aufgehoben-Sein, eingebunden sein. Einerseits halt so als

Unterstützung, aber halt auch, ... es gibt noch anderes als meinen Stress oder die Belastung in dem Job ...» (Interview 1, 00:47:52-3).

Einige der Befragten holen sich Unterstützung von Supervisionen, um ihre Fachkompetenzen ausschöpfen zu können und weitere Handlungsmöglichkeiten kennenzulernen. Dieses dazu gelernte Wissen kann für weitere Einsätze hilfreich sein, da im Trockenen bereits Möglichkeiten thematisiert/durchgespielt wurden.

B3: «...eben Supervision, ... Es ist eine Situation schwierig gewesen, das und das habe ich gemacht, das hätte ich auch noch machen können. Also probieren, den Handlungsspielraum zu erhöhen, um vielleicht bei einem nächsten Mal, der Ernstfall sieht dann immer anders aus, aber zumindest das schon mal durchgedacht zu haben ...» (Interview 1, 00:47:52-3).

Die Verfasserinnen sehen die Vorbereitung auf die möglichen Herausforderungen (Anforderungen) als Anwendung des DC-S von Dean und Pollard (2013). Durch die Überlegung, wie auf diese Herausforderungen reagiert werden kann, wird lösungsorientiert gehandelt. Im DC-S wird erwähnt, dass die Reflexionsarbeit als ein wichtiger Teil der Steuerungsmöglichkeiten gesehen wird, welche auch durch eine Supervision unterstützt werden kann (vgl. S. 11-13).

Der Austausch mit den Berufskolleginnen ist in der Literatur unter dem Namen Intervision zu finden. Die Autorinnen sehen in diesem Austausch das Bedürfnis nach Reflexion und Unterstützung der eigenen Handlungen. Das Eigenlob erachten sie als eine präventive Massnahme. Durch das Bewusstwerden der eigenen Kompetenzen wird das Selbstwertgefühl der Person gestärkt. Auf der anderen Seite ist es wichtig, wie im Interview erwähnt wurde, trotzdem kritisch zu bleiben und eine Lernchance in den Fehlern zu sehen, anstatt diese zu kritisieren (vgl. S. 20-21).

Gesunder Lebensstil

Moderater Sport wurde als eine Möglichkeit genannt, um sich selber fit zu halten. Dazu gehen die Befragten an der frischen Luft spazieren, Fahrradfahren oder praktizieren Yoga. Der Arbeitsweg, oder ein Stück davon, mit dem Fahrrad oder zu Fuss zurückzulegen, wird auch als Strategie genutzt. Um herunterzufahren benötigen einige der Befragten intensiveren Sport, indem sie beispielsweise laufen gehen. Des Weiteren wird von den Befragten ausreichend Schlaf geschätzt und auf die Ernährung geachtet, um fit für die Arbeit zu sein.

B3: «... entspannen, ein wenig spazieren gehen, frische Luft, Yoga oder moderater Sport. Also mir bringt es nichts, also, ich kann nicht strengen Sport machen. Ich gehe lieber spazieren oder Fahrradfahren oder so ...» (Interview 1, 00:47:52-3).

B1: «... ich gehe bewusst zum Teil, wenn es irgendwie möglich ist, mit dem Fahrrad zu einem Einsatz Oder ich gehe ein Stück vom Weg zu Fuss» (Interview 1, 00:49:39-9).

B5: «... wenn man ... sich ... über etwas aufregt oder etwas nicht so gut gelaufen ist und nachher geht man rennen oder irgendwie so etwas ...» (Interview 2, 00:18:07-5).

B5: «Also, genügend Schlaf ...» (Interview 2, 00:16:16-3).

B5: «...Gesund essen, ja ich glaube das ist, was man nicht nur als Dolmetscher [machen sollte]/ Aber sicher ist ein gesunder Körper eine gute Voraussetzung, um auch gut arbeiten zu können ...» (Interview 2, 00:21:27-6).

Sich selbst belohnen sieht bei den Befragten unterschiedlich aus. Es kann etwas Süßes zum Essen sein, sich am Abend ein Glas Wein gönnen oder sich selbst für das Geleistete loben. Um sich etwas Gutes zu tun, wurde der regelmässige Besuch bei der Massage genannt oder mit Freunden/Familie essen zu gehen. Auch wird das alleine Frühstücken vor einem Einsatz sehr geschätzt.

B2: «Mit dem [Stück Schokolade] oder sonst dann irgendetwas ich kann mich gut fühlen, wenn ich regelmässig in die Massage gehe und so schaue, dass es mir selbst dann eben auch gut geht. Dass ich selber möglichst fit bin ...» (Interview 1, 00:38:21-6).

B4: «... sich selber auch mal auf die Schultern klopfte oder sich am Abend mal ein Glas Wein gönnt und sagt so ‚hei, gut gemacht‘ ...» (Interview 2, 00:42:53-8).

B3: «...Ähm, ja ich liebe fein essen zu gehen mit guten Menschen Oder ich gehe wahnsinnig gerne vor einem Einsatz gemütlich alleine ‚zmörgele‘ ...» (Interview 1, 00:47:52-3).

Das Praktizieren von Yoga erkennen die Autorinnen als präventive Massnahme (vgl. S. 22) sowie als emotionsregulierende Coping-Strategie, um sich zu entspannen. Das Rennen wird als abreagieren interpretiert. Auch die erwähnten Belohnungen können bei derselben von Wustmann Seiler (2015) erwähnten Funktion eingeordnet werden, um den eigenen Gefühlszustand zu verändern (vgl. S. 20). Die Verfasserinnen ordnen die regelmässige Bewegung, die gesunde Ernährung sowie genügend Schlaf als eine allgemeine Strategie ein, um die eigene körperliche Fitness und Gesundheit zu erhalten. Gute Menschen zu treffen sehen die Verfasserinnen als Pflege eines gut funktionierenden Netzwerkes. Das Essen mit Freunden und Familie wird als ein Bedürfnis nach sozialen Beziehungen angesehen, welche in gewissen Situationen Unterstützung bieten können (vgl. S. 15).

4.3 Ziele und Veränderungen

Einige Strategien haben sich bei den Befragten verändert. In diesem Kapitel sind diese Veränderungen aufgeführt sowie künftige Wünsche an sich und die Arbeitgeberin, um das eigene Weiterkommen zu fördern.

Veränderte Strategien

Bei einigen der Befragten hat sich der Schwerpunkt ihrer Strategien verändert. Mittlerweile liegt der Fokus auf sich selbst und dem eigenen Wohlbefinden, um in diesem Beruf bleiben zu können. Auch wurden sie differenzierter in der Wahrnehmung. Aufgrund der Berufserfahrung können sie besser einordnen, woher eine Belastung kommt, wie sie sich zeigt und wie sie einzuordnen und zu gewichten ist. Ebenfalls kam die Erkenntnis, dass sich auch das Arbeitsvolumen ausgleicht. Die GSD können gelassener mit einer vollen oder leeren Agenda umgehen. Um mit einem psychisch belastenden Einsatz abschließen zu können, kamen einige der Befragten zur Erkenntnis, dass ein Nachgespräch wichtig ist. Dieses wird dem Kunden nach einem Einsatz angeboten, was dabei hilft, danach unbeschwert nach Hause zu gehen. Das Einsatztagebuch wurde hingegen schon bald nicht mehr geführt. Hingegen werden Gebärdensprachfilme nach wie vor von einigen der Befragten gemacht, hingegen weniger als früher. Aufgrund der Routine hat auch der Austausch mit Dolmetsch-Kolleginnen abgenommen.

B4: «Ja, ich glaube auch bei mir hat sich ... der Schwerpunkt auch verändert, ... wie man mit dem Ganzen umgeht Mittlerweile, glaube ich, hat es sich wie ein wenig verändert. Ich glaube, ... das ... gut Fühlen und zu sich selbst Schauen, hat bei mir glaube ich ein bisschen mehr Gewicht bekommen, um wirklich auch langfristig in diesem Job tätig sein zu können ...» (Interview 2, 00:51:36-0).

B3: «Also ich glaube, es ist für mich einfacher geworden, mit Jahren an Leben und Berufserfahrung, um Sachen einzuordnen und zu sortieren Also ich glaube, da bin ich viel differenzierter geworden, einerseits in der Wahrnehmung, wo kommt so eine Belastung her und auch auf welcher Ebene zeigt sie sich? Also ich glaube ich bin da achtsamer geworden oder präziser im Einordnen, mir selbst zu erklären, wo kommt etwas her und natürlich dann auch in den Strategien, um das zu regulieren Also ich schaue, dass meine Agenda nicht mehr so voll ist, kriege aber auch nicht gerade Panik, wenn sie mal nicht voll ist. Ich [habe] ... mehr Gelassenheit oder auch Regulationsmöglichkeiten, für mich bessere Regenerationsfähigkeiten. Also eben, ich weiss, was mir guttut oder was ich brauche ...» (Interview 1, 01:06:24-2).

B1: «... Und bei mir ist die Erkenntnis gekommen, eben das Nachgespräch mit dem Kunden. Dass das unter Umständen hilfreich sein kann. Also das ist lange für mich, in meiner Wahrnehmung, wie

ein Tabuthema gewesen. Und ich habe herausgefunden, dass das Nachgespräch durchaus auch seine Berechtigung haben kann ...» (Interview 1, 01:09:07-7).

B5: «... ich habe Filmchen gemacht von Gebärdennamen oder von Settings, wo ich weiss, vielleicht wiederholt sich das und es ist gut, wenn ich das im Voraus noch habe. Und man vergisst ja dann doch wieder schnell. Das mache ich immer noch, aber weniger ...» (Interview 2, 00:49:31-1).

B6: «... Ich habe auch das Gefühl, dass der Austausch mit den Dolmetsch-Kolleginnen ein bisschen abgenommen hat Und irgendwann weiss man auch ‚aha, das ist so ein Einsatz‘ und irgendwann hast du auch eine Regelmässigkeit drin, wo du [das] dann, ja, nicht mehr so oft brauchst wie am Anfang ...» (Interview 2, 00:52:12-0).

Die Verfasserinnen sehen die Veränderungen der Strategien als Weiterentwicklung des eigenen Stils, selbst wenn dieser, wie Klingenberg und Süss (2020) erklären, relativ konstant bleibt (vgl. S. 19). Die Erfahrung, welche mehr Gelassenheit bringt, sehen die beiden Autorinnen als Zeichen dafür, dass ähnlich gemachte Erfahrungen in der Grosshirnrinde als bewältigbare Erlebnisse abgespeichert sind (vgl. S. 5). Als Steuerungsmöglichkeit nach dem Einsatz sehen die beiden Verfasserinnen das Nachgespräch, welches dazu dient, Rücksprachen zu halten. Ebenfalls kann besser erörtert werden, woher die Beanspruchung kommt, was die Autorinnen auf das verinnerlichte DC-S zurückführen. Aus diesen beiden Gründen ist das gut belastbare Netzwerk nicht mehr ganz so oft nötig (vgl. S. 12-13).

Eine der Befragten erwähnte, dass sich die Strategien in diesem Beruf nicht verändert haben. Sie hatte bereits einige Erfahrungen in einem anderen Beruf gesammelt, wo sich bereits bewährte Strategien herauskristallisiert hatten, die sie als GSD weiter benutzt.

B2: «... Also ich habe vorher über [Anzahl Jahre an Berufserfahrung] schon verschiedene Sachen gemacht im Leben und dort ja auch Strategien gehabt. Im damaligen Berufsleben, und ich weiss nicht genau, ob ich dort schon einfach Sachen für mich gehabt habe, die ich einfach mitnehmen konnte ...» (Interview 1, 01:10:59-3).

Die Autorinnen sehen die Übernahme von bewährten Strategien des einen Berufs in einen anderen als Anzeichen für die konstanten Coping-Strategien. Diese verändern sich nur leicht mit der Zeit und werden für unterschiedliche Belastungsarten verwendet (vgl. S. 19).

Weiterentwickeln

Im zweiten Gruppeninterview (Befragte 4-6) wurden unterschiedliche Wünsche zum eigenen beruflichen Weiterkommen geäussert, wie eine interne oder externe Supervision zu besuchen. Dazu

wurden Ziele genannt wie bspw. eine Fremdsprache zu erlernen oder sich in Richtung eines Themenbereiches zu spezialisieren, um die eigenen Möglichkeiten auch in den Einsätzen auszuschöpfen. Als mögliche Unterstützung dazu wurden Weiterbildungen genannt.

B6: «... Jemand Objektives, ... vielleicht wirklich nicht mal mit [Name des Arbeitgebers], sondern mit jemand ganz Neutralem ... eine Supervision durchführen ...» (Interview 2, 00:50:04-6).

B4: «...Und halt einfach, bei mir ist noch, ja, so ein bisschen Ziele zu setzen, wie ich mich beruflich weiterentwickeln will, glaube ich. Ja, irgendwo noch eine Fremdsprache verbessern, dass man auch das noch ein bisschen anbieten kann. Oder gerade sich auch in gewissen Themenbereichen noch Fachwissen aneignen, so dass man sich irgendwann solche Einsätze auch zutraut ...» (Interview 2, 01:04:51-0).

B5: «Ich denke eine weitere Strategie ist sicher Weiterbildungen, dass man einfach nie stagniert in diesem Lernprozess, dass man immer mehr Sicherheit findet ...» (Interview 2, 01:07:18-0).

Das Ziel, eine Supervision zu besuchen, wird von den Verfasserinnen nicht nur als ein Reflexionswunsch angesehen, sondern auch als eine Art der Weiterentwicklung. Die Supervision dient nebst der Reflexion dazu, dem Burnout auszuweichen, indem die eigenen Fertigkeiten durch die Teilnahme verbessert werden können (vgl. S. 20-21). Den Wunsch, sich fachlich weiterentwickeln zu wollen, erkennen die beiden Verfasserinnen im weitesten Sinne als die Nachbereitung im DC-S (vgl. S. 12-13). Die Dolmetscherinnen übernehmen Verantwortung, indem sie an ihren Ressourcen arbeiten und können so weitere Einsätze annehmen (vgl. S. 15). Interessant war es, dass nur die Befragten 4-6 Weiterentwicklungswünsche an sich selbst äusserten. Die Verfasserinnen führen dies darauf zurück, dass diese Befragten noch nicht so lange im Beruf arbeiten und damit noch weniger Möglichkeiten zur Weiterbildung hatten. Somit haben sie noch viele Möglichkeiten, Weiterbildungsgefässe der Arbeitgeberin zu besuchen und auszuprobieren, ob diese ihre Strategien unterstützen.

Wunsch an die Arbeitgeberin

Aus dem Gruppeninterview mit den erfahreneren GSD (Befragte 1-3) kristallisierte sich heraus, dass die Befragten gerne ein Weiterbildungsgefäss hätten, das von der Arbeitgeberin zur Verfügung gestellt wird. Dabei erhoffen sie sich, dass sie entweder Arbeitszeit oder finanzielle Unterstützung erhalten, um diese Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen zu können. Weitere Weiterbildungsmöglichkeiten, welche die psychische Berufsgesundheit thematisieren oder auf die Bedürfnisse der GSD abgestimmt sind, fehlen zurzeit. Weiter wurde erwähnt, dass eine Arbeitgeberin kein Sexualkonzept als Leitfaden über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz hat. Zudem besteht das Bedürfnis, dass die Arbeitgeberin mehr Wissen über den Beruf der Gebärdensprachdolmetscherin hat.

B2: «...Was ich mir wünschte, oder was eine Möglichkeit wäre, dass der Arbeitgeber mir wie ein Gefäss oder eine Möglichkeit gibt, dass ich die Hilfe oder die Unterstützung holen kann, die ich will, und dort die Bereitschaft ist, das vielleicht mitzufinanzieren oder Zeit zu geben oder irgend so ...» (Interview 1, 01:17:40-0).

B3: «...Ich wollte spontan sagen, ich glaube, oder ich habe die Hoffnung, dass auch so ein wenig ein Umdenken stattfindet. Dass Intervisionsgefässe möglicherweise geschaffen werden Und darum gebe ich B2 sehr recht, oder bin auch dieser Meinung, dass sich der Arbeitgeber sicher ein wenig auf sicheres Terrain zurückbegibt, im Sinn von, wir bieten Weiterbildungen an und feiern das ja schon als Wahnsinnsleistung und Vorteil, weil es auch lange Jahre gegeben hat, in denen es nicht einmal das gegeben hatte. Aber ... es ist immer sehr dolmetsch-fachspezifisch und wenig auf psychische Berufsgesundheit ausgelegt ...» (Interview 1, 01:19:39-9).

B3: «... Aber eine Firma von dieser Grösse sowieso muss zum Beispiel einen Leitfaden haben zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und das Thema ist jetzt null auf dem Schirm Und gleichzeitig wird aber auch nicht gefragt, ‚was bräuchtet ihr denn?‘ Oder wenn ich jetzt ein solches Erlebnis habe und nachher begründen muss bei meinem Arbeitgeber, warum ich jetzt Unterstützung brauche oder in die Supervision müsste ...» (Interview 1, 01:24:03-8).

B1: «...Ein Bewusstsein des Arbeitgebers, das ich auch nicht wahrnehme, dass das irgendwie vorhanden wäre. Ja. Und das geht ein wenig ins Gleiche rein, eben ins Bewusstsein, wie wir arbeiten ...» (Interview 1, 01:24:51-7).

Einige Wünsche aus dem Interview sind an die Arbeitgeberin gerichtet. Die beiden Verfasserinnen können diese Wünsche nicht zu dieser Arbeit in Bezug setzen, sehen in den Aussagen aber Potenzial für weitere Arbeiten (siehe Kapitel Zusammenfassung und Ausblick). Spannend zu beobachten war es, dass nur die Vertreterinnen der Gruppe mit mehr als fünf Jahren Berufserfahrung Wünsche an die Arbeitgeberin äusserten. Die Verfasserinnen führen dies darauf zurück, dass die Befragten 1-3 schon länger mit der Arbeitgeberin zusammenarbeiten, viele verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten besucht haben und ihre Strategien länger einsetzen und testen konnten. So sind sie sich im Klaren, was sie von der Arbeitgeberin zur Unterstützung der eigenen Strategien brauchen und wo sie sich Veränderungen in den Weiterbildungsmöglichkeiten wünschen.

5. Diskussion

In diesem Kapitel wird in einem ersten Schritt die Forschungsfrage anhand der verschiedenen Strategien beantwortet. Darauf folgt eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Arbeit.

5.1 Diskussion der Ergebnisse

Um die Forschungsfrage: «Wie beugen Gebärdensprachdolmetscherinnen in der Deutschschweiz psychischen Belastungen vor oder wie bewältigen sie diese?» beantworten zu können, haben die Verfasserinnen die im Ergebnisteil genannten Strategien zusammengefasst. Da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, jedes Unterthema einzeln zu erwähnen, werden die genannten Strategien aus dem Interview in «vor», «während» und «nach» dem Einsatz sowie in die «Mischformen» gegliedert. Diese Aufteilung¹⁵ wurde bereits während des Interviews vollzogen. Die Verfasserinnen haben in folgender Tabelle einige dieser Strategien übersichtlich und zusammengefasst dargestellt.

Tabelle 2 Zusammenstellung der Strategien (eigene Darstellung)

Zeitpunkt	Strategie
<i>Vor</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Genügend Schlaf - Allein frühstücken gehen - Gezielte Vorbereitung
<i>Während</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Unterbrechen - Pausen sichern - Nicht nur den Berg sehen, auch das Danach
<i>Nach</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Nachbesprechung - Austausch mit Berufskolleginnen - Essen mit Freunden und Familie - Belohnung - Moderater Sport (spazieren, Yoga)
<i>Mischformen</i>	<p><i>Vor & Während:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einen vertrauten Gegenstand mitnehmen und betrachten <p><i>Vor & Nach:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewusst mit dem Fahrrad an einen Einsatz fahren oder ein Stück zu Fuss gehen - Meditation - Achtsamkeitsübungen - An etwas Schönes denken - Etwas in Relation zum Weltgeschehen bringen - Supervision - Reflexion <p><i>Allgemein:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Work-Life-Balance - Gesunde Ernährung - Massage - Wünsche an die eigene Weiterentwicklung - Wünsche an die Arbeitgeberin zu Unterstützung

¹⁵ siehe Anhänge 5 & 6

Vor

Gute Vorbereitung auf einen Einsatz beinhaltet unterschiedliche Komponenten. Es wird einerseits darauf geachtet, dass genug geschlafen wird, um die Gesundheit zu erhalten. Für die Psychohygiene ist es eine weitere Möglichkeit, vor dem Einsatz gemütlich auswärts frühstücken zu gehen, und um Energie zu tanken, tief durchzuatmen (vgl. S. 20-22). Andererseits wird das Ziel des Dolmetsch-Gesprächs und werden die eigenen Kompetenzen in diesem Einsatz geklärt sowie möglicher Wortschatz nachgeschlagen und erhaltene Unterlagen durchgearbeitet (vgl. S. 11-12).

Während

Die Steuerungsmöglichkeiten während des Einsatzes lassen z.B. Unterbrechungen und das Sichern von Pausen zu (vgl. S. 12). Zudem wird darauf geachtet, dass der Blick bei herausfordernden Situationen auf die Zukunft, bspw. das Ende des Einsatzes, gerichtet ist (vgl. S. 16).

Nach

Direkt nach einem Einsatz hilft eine Nachbesprechung mit dem Kunden oder ein Austausch mit Berufskolleginnen, um einen Einsatz abzuschliessen (vgl. S. 12). Zum Ausgleich wird das Zusammentreffen mit Freunden und Familie, beispielsweise zum Essen, geschätzt (vgl. S. 15). Nach einem psychisch belastenden Einsatz kann eine Belohnung unterschiedlich aussehen, sei es ein Glas Wein, ein Stück Schokolade oder sich auf die Schultern klopfen (vgl. S. 20). Um den Kopf frei zu kriegen und sich ins Gleichgewicht zu bringen, ist moderater Sport unterstützend (vgl. S. 22).

Mischformen

Gewisse Strategien konnten nicht klar in die oben genannten Kategorien eingeteilt werden. Einige Strategien finden vor und während eines Einsatzes statt, andere vor und nach. Unter Allgemein wird verstanden, wenn sie durchgehend eingesetzt werden, das heisst nicht gezielt vor, während oder nach einem Einsatz.

Einen Gegenstand mitzunehmen und diesen zu betrachten, geschieht sowohl vor als auch während eines Einsatzes.

Vor und nach einem Einsatz wird nach Möglichkeit bewusst das Fahrrad genommen oder ein Stück zu Fuss gegangen, um bspw. den Kopf zu «lüften». Bewegung allgemein baut die überschüssige Energie ab und Meditation dient der Entspannung. Achtsamkeitsübungen unterstützen die Verminderung von Stresssymptomen und dienen dazu, eigene Handlungen im Jetzt bewusst wahrzunehmen (vgl. S. 21-22). Ebenso hilft es, sich mit schönen Gedanken abzulenken oder die (vermeintlichen) Probleme in Relation zur Welt zu sehen (vgl. S. 20). Um die eigene Fachkompetenz auszubauen wird Unterstützung durch Supervisionen eingeholt (vgl. S. 20-21). Allgemein dient die

Reflexion als wichtige Strategie, um das eigene Handeln zu überdenken und mögliche weitere Schritte zu vollziehen (vgl. S. 13).

Einige präventive Massnahmen gegen psychische Belastungen können nicht eingeteilt werden, da sie allgemein sind. Dazu gehört, eine gesunde Work-Life-Balance zu halten, indem Einsätze bewusst angenommen, respektive abgelehnt werden. So kann nicht nur der Arbeitsalltag, sondern auch die Freizeit gewährleistet werden (vgl. S. 22). Ausserdem wird stets versucht, auf eine gesunde Ernährung zu achten und regelmässig in die Massage zu gehen, um gesund und fit zu sein.

Die Gruppe mit weniger Berufserfahrung äusserte einige Wünsche, die an sie selber gerichtet waren, wie das Besuchen einer Supervision oder von Weiterbildungen oder eine Fremdsprache zu erlernen. Wünsche an die Arbeitgeberin wurden lediglich von der Gruppe mit mehr Berufserfahrung geäussert, wie bspw., dass Weiterbildungsmöglichkeiten angepasst werden. Die Verfasserinnen begründen dies so, dass die Befragten mit weniger Berufserfahrung noch viele mögliche Weiterbildungsgefässe haben, welche sie besuchen können. Somit haben sie noch keine Änderungswünsche an die Arbeitgeberin. Weiter sehen die Verfasserinnen den Wunsch nach Veränderung von den Befragten mit mehr als 5 Jahren Berufserfahrung als eine Strategie an. Die Befragten erkennen, wo sie selber mit einigen Strategien nicht mehr weiterkommen und wünschen sich daher von der Arbeitgeberin andere Weiterbildungsmöglichkeiten zur Unterstützung.

Aufgrund der beschriebenen körperlichen Auswirkungen ist erkennbar, dass die Befragten kurzfristige Beanspruchungsfolgen, wie bspw. akuten Stress, durchlebt haben. Die Verfasserinnen gehen davon aus, dass aufgrund der eigenen Strategien mögliche Folgeerkrankungen wie z.B. Burnout oder sekundäre Traumatisierung ausblieben.

Die Forschungsfrage: «Wie beugen Gebärdensprachdolmetscherinnen in der Deutschschweiz psychischen Belastungen vor oder wie bewältigen sie diese?» kann anhand der oben erwähnten Strategien beantwortet werden. Die GSD bereiten sich vorwiegend mit dem Demand Control Schema vor, nutzen verschiedene Methoden zur eigenen Psychohygiene oder setzen ihre Coping-Strategien ein.

Zu erkennen ist, dass die GSD vorwiegend präventive Strategien nutzen, um gar nicht erst psychisch belastet zu werden. Die meisten getroffenen Massnahmen finden im Alltag oder in der Freizeit statt, wie z.B. Sport treiben, gesunde Ernährung oder sich in Einklang bringen.

5.2 Kritische Reflexion der Arbeit

Im Theorieteil wurden nur drei mögliche Folgen (Stress, Burnout und sekundäre Traumatisierung) einer psychischen Belastung genannt. Folglich wurden die Ergebnisse auch nur auf Symptome oder

Strategien in Bezug zu diesen drei Themen analysiert. Erkennbar war, dass die Befragten keinerlei Symptome von chronischem Stress, Burnout oder sekundärer Traumatisierung beschrieben. Jedoch gibt es noch weitere mögliche Folgen. Wären noch andere Themen wie bspw. Depressionen behandelt worden, hätten die Ergebnisse anders ausfallen können.

In dieser Arbeit wurden zwei Gruppeninterviews durchgeführt. Dabei hat sich bewährt, dass die Gruppen so zusammengestellt wurden, dass sich die Befragten gut kennen und teilweise auch privat in gutem Kontakt stehen. So konnte ein offenes Gespräch entstehen und der Austausch zwischen den Befragten stand im Zentrum. Um ein gezieltes und repräsentatives Ergebnis zu erzielen, wäre es sinnvoll gewesen, weitere Interviews durchzuführen. Dies hätte jedoch den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Damit das Ergebnis auch verallgemeinert werden könnte, wäre eine quantitative Methode nötig. Damit wäre das Ergebnis relevanter für die Praxis.

Wie zu erkennen ist, gab es zwischen den Interviews nur in zwei Punkten einen klaren Unterschied. Spannend wäre es gewesen, wenn diese beiden Gruppe nicht nach Berufsjahren getrennt gewesen wären, sondern durchmischt. Dann wäre es möglich gewesen, dass alle Befragten Wünsche an sich selbst und an die Arbeitgeberin gerichtet hätten. Damit hätte ein anderes Ergebnis erzielt werden können und wären vielleicht andere Meinungen geäußert worden.

Wichtig zu erwähnen ist, dass die Online-Durchführung einen grossen Einfluss auf das Interview haben kann. Dies kann sich auf positive oder negative Art zeigen. Es kann sein, dass die Teilnehmenden offener werden und ihre Meinung klar äussern, bspw. da sie immer einen Fluchtweg durch ein simples Klicken der Maustaste haben (Janghorban et al., 2014, S. 2). Auf der anderen Seite steht der zeitliche Aspekt. Ein Online-Interview ist viel kopflastiger und somit anstrengender, da man zusätzlich zur Beantwortung der Fragen noch in den Bildschirm schauen muss. Aus diesem Grund sind die Verfasserinnen der Meinung, dass ein solches Interview mehr Pausen haben sollte.

Die Analysemethode nach Kuckartz (2018) hat sich bewährt. So konnten die Kategorien direkt am Material gebildet werden und Textstellen konnten Absatz für Absatz oder auch Satz für Satz kategorisiert werden.

6. Zusammenfassung und Ausblick

Das letzte Kapitel beinhaltet die Zusammenfassung sowie einen Ausblick mit möglichen weiterführenden Forschungsfragen.

6.1 Zusammenfassung

Insgesamt wurden sechs Gebärdensprachdolmetscherinnen aus der Deutschschweiz, aufgeteilt in zwei Gruppen, befragt. Die Ergebnisse aus den Interviews zeigen, dass der Fokus auf der Prävention liegt. Vor einem Einsatz wird das von Dean und Pollard (2013) modifizierte Demand Control Schema angewendet, um mögliche Herausforderungen und Reaktionen darauf zu benennen. Es werden Überlegungen zu den Kunden, zum Ziel des Gesprächs und den eigenen Kompetenzen gemacht. Die von Wustmann Seiler (2015) erwähnten emotionsregulierenden Coping-Strategien werden vorbeugend und während einer Belastung eingesetzt. Dazu zählt die eigene Belohnung oder Ablenkung. Für die Verarbeitung sind ebenfalls Strategien vorhanden. Es wird dann auf die Kommunikation zurückgegriffen. Dazu wird nebst dem bestehenden Netzwerk (Schleth-Tams, 2016) auch eine Supervisorin beigezogen. Nebst der Supervision werden weitere präventive Strategien im Alltag eingesetzt, wie bspw. Achtsamkeitsübungen, Meditation oder auch Sport und Bewegung. Diese Methoden dienen den Gebärdensprachdolmetscherinnen zur Vorbeugung und Bewältigung von psychischen Belastungen.

6.2 Ausblick

Diese Arbeit hat ein breites Spektrum an verschiedenen möglichen Strategien zur Bewältigung von psychischen Belastungen zutage gebracht. Der Fokus der Interviews sowie auch des Theorieteils liegt in den präventiven Massnahmen, um überhaupt nicht in eine psychische Belastung zu kommen, sowie in der Stärkung der eigenen Resilienz.

In den Interviews sind einige neue Themen angeschnitten worden. Diese zu behandeln hätte jedoch den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Nachfolgend werden mögliche weiterführende Forschungsfragen aufgelistet.

- Wie kann eine unterstützende Zusammenarbeit mit der Arbeitgeberin gestaltet werden?
- Welche Konzepte und Weiterbildungsmöglichkeiten wünschen sich GSD in der Schweiz? Und welche Konzepte und Weiterbildungsmöglichkeiten verwenden GSD in einem Nachbarland?
- Wie kann die Arbeitgeberin all ihre Mitarbeiterinnen über die Tätigkeit einer GSD schulen?
- Gibt es kulturelle Unterschiede bei der Verwendung von Strategien?
- Welche Strategien haben Kunden von GSD bei psychischer Belastung? Wie wirken sich diese auf die Arbeit der Dolmetscherinnen aus?
- Wie viel Einfluss hat der Ehrenkodex auf die psychische Gesundheit der Gebärdensprachdolmetscherinnen? Können die Einschränkungen des Ehrenkodex Auslöser für psychische Belastungen sein?

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Belastungs-Beanspruchungs-Modell (Schneider, 2018, S. 15)	3
Abbildung 2 Die 2 Achsen der Stressreaktion (Kaluza, 2018, S. 28).....	5
Abbildung 3 Körperliche Reaktionen unter Stress (Kaluza, 2018, S. 19).....	6
Abbildung 4 The Job-Demand-Control (Caspersen, 2013, S. 61)	7
Abbildung 5 Demand Category (Dean & Pollard, 2013, S. 5).....	12
Abbildung 6 Control Opportunity (Dean & Pollard, 2013, S. 19).....	13
Abbildung 7 Sieben Faktoren der Resilienz (Schleth-Tams, 2016, S. 10).....	14
Abbildung 8 Integratives Copingmodell (Pfanner-Meyer & Schmocker, 2016, S. 11).....	19

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Kategorisierung (eigene Darstellung).....	26
Tabelle 2 Zusammenstellung der Strategien (eigene Darstellung).....	44

Literaturverzeichnis

- Altenthon, S., Betscher-Ott, S., Gotthardt, W., Hobmair, H., Höhle, R., Ott, W., & Pöll, R. (2017). *Psychologie* (6. Aufl.). (H. Hobmair, Hrsg.) Köln: Bildungsv. EINS.
- Muheim, F. (2013). Burnout: History of a Phenomenon. In S. Bährer-Kohler, (Ed.), *Burnout for Experts. Prevention in the Context of Living and Working* (S. 37-46). New York: Springer Science+Business Media.
- Bannink, F. P. (2012). *Praxis der Positiven Psychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Belardi, N. (2013). *Supervision Grundlagen, Techniken, Perspektiven* (4., aktualisierte Aufl.). München: C.H.Beck.
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Hrsg.). (2010). *Psychische Belastung und Beanspruchung im Berufsleben. Erkennen - Gestalten* (5. Aufl.). Bönen/Westfalen: DruckVerlag Kettler GmbH.
- Caspersen, J. (2013). *Professionalism among novices teachers. How they think, act, cope and perceive knowledge*. Dissertation, von https://www.researchgate.net/publication/273136699_Professionalism_among_novice_teachers_How_they_think_act_cope_and_perceive_knowledge
- Daniels, J. (2008). *Sekundäre Traumatisierung. Interviewstudie zu berufsbedingten Belastungen von Therapeuten*. Hamburg: Springer Medizin.
- Dean, R. K., & Pollard, R. Q. (2001). Training, Application of Demand-Control Theory to Sign Language Interpreting: Implications for Stress and Interpreter. *The Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 6(1), S. 1-14.

- Dean, R. K., & Pollard, R. Q. (2008). Welche Vorteile bietet der Einsatz des Demand-Control-Schemas im Dolmetschunterricht? *DAS ZEICHEN. Zeitschrift für Sprache un Kultur Gehörloser*, 80, S. 472-477.
- Dean, R. K., & Pollard, R. Q. (2013). *The Demand Control Schema: Interpreting as a Practice Profession*. North Charleston: CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Figley, C. R. (1995). *Compassion Fatigue. Coping with Secondary Traumatic Stress Disorder in Those Who Treat the Traumatized*. United States of America: Taylor & Francis Group, LLC.
- Fröhlich-Gildhoff, K., & Rönna-Böse, M. (2015). *Resilienz* (4. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Fuss, S., & Karbach, U. (2014). *Grundlagen der Transkription. Eine praktische Einführung*. Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Habermann-Horstmeier, L. (2017). *Risikofaktor "Stress". Kompakte Einführung und Prüfungsvorbereitung für alle interdisziplinären Studienfächer*. Bern: Hogrefe.
- Interkanonale Hochschule für Heilpädagogik. (2018). *Wissenschaftliches Arbeiten an der HfH. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Janghorban, R., Roudsari, R. L., & Taghipour, A. (2014). Skype interviewing: The new generation of online synchronous interview in qualitative research. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being*. von <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/qhw.v9.24152>
- Kühn, T., & Koschel, K.-V. (2011). *Gruppendiskussionen. Ein Praxis-Handbuch*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kaluza, G. (2018). *Gelassen und sicher im Stress. Das Stresskompetenz-Buch: Stress erkennen, verstehen, bewältigen* (7. Aufl.). Berlin: Springer.
- Klingenberg, I., & Süss, S. (2020). Coping und Resilienz. *WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium*, 49(4), S. 18-22.
- Koch, S., Lehr, D., & Hillert, A. (2015). *Burnout und chronischer beruflicher Stress*. Göttingen: Hogrefe.
- Kollak, I. (Hrsg.). (2008). *Burnout und Stress. Anerkannte Verfahren zur Selbstpflege in Gesundheitsfachberufen*. Heidelberg: Springer Medizin.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Leipold, B. (2015). *Resilienz im Erwachsenenalter*. München: Ernst Reinhardt.
- Lemke, J. (2006). *Sekundäre Traumatisierung. Klärung von Begriffen und Konzepten der Mittraumatisierung*. Kröning: Asanger.
- Pfanner-Meyer, B., & Schmocker, B. (2016). *Welche Faktoren beeinflussen den Drogenkonsum von Jugendlichen und welche Rolle spielen dabei Stress und Coping?* Unveröffentlichte Masterarbeit, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Zürich.
- Poschkamp, T. (2011). *Ausgebrannt! Burnout erkennen, heilen, verhindern*. (P. Buchwald, Hrsg.) Paderborn: Ferdinand Schöningh.

- Reschke, K. (2019). Stressbedingte Störungen I - Die posttraumatische Belastungsstörung. In K. Reschke, A. Garber, & S. Berdibayeva, (Hrsg.), *Stress erkennen, verstehen und bewältigen. Grundlagen und Anwendungen der Stresspsychologie* (S. 97-130). Düren: Shaker.
- Schleth-Tams, E. (2016). *Stark durch Resilienztraining. Belastbarkeit in der Ausbildung und im Berufsalltag entwickeln*. Köln: Bildungsv Verlag EINS.
- Schneider, G. (2018). *Arbeitsbedingte psychische Belastung. Eine grundlegende Einführung*. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Selye, H. (1988). *Stress*. München: R. Piper und Co.
- Sendera, A., & Sendera, M. (2013). *Trauma und Burnout in helfenden Berufen. Erkennen, Vorbeugen, Behandeln - Methoden, Strategien und Skills*. Wien: Springer-Verlag.
- Waadt, M., & Acker, J. (2013). *Burnout. Mit Akzeptanz und Achtsamkeit den Teufelskreis durchbrechen*. Bern: Hans Huber.
- Watzka, K. (2016). *Ziele Formulieren. Erfolgsvoraussetzungen wirksamer Zielvereinbarungen*. Wiesbaden: Springer.
- Wellensiek, S. K. (2017). *Handbuch Resilienztraining. Widerstandskraft und Flexibilität für Unternehmen und Mitarbeiter*. Beltz .
- Wirtz, M. A. (Hrsg.). (2017). *Dorsch - Lexikon der Psychologie* (18., überarbeitete Ausg.). Bern: Hogrefe.
- Wustmann Seiler, C. (2015). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. (Dr. Prof. Fthenakis, Hrsg.) Berlin: Cornelsen.

Internetverzeichnis

- Procom. (2001). Ehrenkodex. Zugriff am 12.11.2020 unter <https://www.procom-deaf.ch/de/Ehrenkodex.aspx>
- Stoiber, L. (n.d.). *Die 7 Säulen der Resilienz – inklusive Umsetzungstipps*. Zugriff am 14.10.2020 unter <https://instahelp.me/ch-de/magazin/beruf-und-karriere/die-7-saeulen-der-resilienz-inklusive-umsetzungstipps/>

Abkürzungsverzeichnis

GSD	Gebärdensprachdolmetscherinnen
HHNR-Achse	Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse
ACTH	adrenokortikotropes Hormon
PTBS	posttraumatische Belastungsstörung
DC-S	Demand Control Schema